

UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

UFR DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

DÉPARTEMENT DE LANGUE ESPAGNOLE ET CIVILISATIONS HISPANIQUES

PARCOURS : LINGUISTIQUE

SPÉCIALITÉ MORPHO-SÉMANTIQUE

MÉMOIRE DE MASTER

THÈME:

Estudio morfológico y semántico de los antropónimos sereer-siin: el caso de los nombres de pila de la comunidad de habla jegem en el actual Municipio de Ndiagianio

Présenté par :
M. Latyr SÈNE

Sous la direction de :
M. Vito Bongiorno
Maître de Conférences
CAMES

Année académique 2023-2024

Résumé

Dans le cadre de nos recherches, nous avons toujours voulu, travailler sur ces deux langues : l'espagnol (une langue indoeuropéenne) qui est notre choix de formation académique depuis longtemps et le sereer (de famille Nigéro-congolaise), notre langue maternelle. De ce fait, nous avons choisi comme objet d'étude l'anthroponyme ou nom propre de personne. D'ailleurs, il est important de rappeler que, grâce à son caractère multidimensionnel, le nom propre en question a toujours été l'objet d'étude dans plusieurs domaines tels que : l'onomastique, l'anthropologie, l'ethnologie... En nous servant de l'Espagnol comme langue d'étude, nous proposons, dans ce travail, l'étude morpho-sémantique des anthroponymes sereer-siin, plus particulièrement, les noms de baptême de la communauté sereer de parler jegem de la Commune de Ndiagianiao. Au cours de notre développement, nous pensons à justifier le choix du sujet, tout en apportant des éclaircissements sur sa pertinence.

Mots-clefs : Sereer-siin – Jegem – Morpho-sémantique – Ndiagianiao – Anthroponymes

Índice

Résumé	iii
Índice	iv
Tabla de abreviaciones gráficas	vi
Lista de ilustraciones	vii
Lista de tablas de análisis	viii
Glosario	x
Dedicatoria	xi
Agradecimientos.....	xii
Introducción	1
PRIMERA PARTE	3
Cap. I. Nociones teóricas de la onomástica y antroponimia.....	4
1. Onomástica	4
2. Antroponimia.....	6
3. Nombre de pila	9
Cap. II. Nociones teóricas de la morfología y de la semántica	15
1. Morfología	15
2. Semántica.....	19
Cap. III. Presentación del Municipio de Ndiagianiao, lengua sereer y dialecto jegem.....	4
1. Presentación del Municipio de Ndiagianiao	4
2. Presentación general del sereer.....	7
3. Presentación del jegem	12
SEGUNDA PARTE	14
Cap. I. Marco metodológico	15
1. Aspectos metodológicos	15
2. Presentación de los datos del corpus	18
Cap. II Análisis morfológico	20
1. Antropónimos que se forman según la morfología flexiva	20
2. Antropónimos que se forman según la morfología derivativa	20
Cap. III. Análisis semántico	30
1. Motivación semántica de los antropónimos	30
2. Análisis semántico de los antropónimos	30
Cap. IV. Resultados	41
1. Presentación de los resultados	41
2. Comentarios.....	45

Consideraciones generales	47
Referencias bibliográficas	50
Tabla de contenidos.....	60

Lista de abreviaciones gráficas

Abreviaturas

Exit. = Exitivo

Hab. = Habilidad

Imp. = Imperativo

Ind. = Indicativo

It. = Iterativo

NEG = Negativo

O = Objeto

PAS = Pasado

Priv. = Privativo

Ref. = Reflexivo

S = Sujeto

Sing. = Singular

Siglas

ANSD = Agencia Nacional

de Estadística y Demografía

BU = Biblioteca Universitaria

DLE = Diccionario de la

Lengua Española

LSH = Letras y Ciencias Humanas

RGPH = Censo General de

la Población y el Hábitat

UGB = Universidad Gaston Berger

UFR = Unidad de Formación

e Investigación

Acrónimos

AVE = Alta velocidad
española

CRAC = Civilizaciones
Religiones Artes y
Culturas

OVNI = Objeto volador no
identificado

RAE = Real Academia
española

UCAD = Universidad
Cheikh Anta Diop de
Dakar

Lista de ilustraciones

<i>Ilustración 1: Esquema de los tipos de semánticas lingüística</i>	21
Ilustración 2: Triángulo semiótico de Odgen y Richards (1923).....	22
<i>Ilustración 3: Mapa de la situación geográfica del Municipio de Ndiaganiao</i>	4
Ilustración 4: Mapa de las aldeas del Municipio de Ndiaganiao.....	5
Ilustración 5: Reinos de Senegambia, grupos y lenguas sereer.....	8
Ilustración 6: Mapa de las 4 regiones donde se ubican los sereer.....	8
<i>Ilustración 7: Clasificación de las lenguas atlánticas</i>	9
Ilustración 8: Mapa de las diferentes tribus sereer	13

Lista de tablas de análisis

Tabla 1: Ejemplo de análisis morfológico de las palabras	19
Tabla 2: Los vocales del sereer	11
Tabla 3: Los consonantes del sereer.....	12
Tabla 4: Presentación de los informantes según sus datos sociodemográficos.....	17
Tabla 5: Presentación de los datos del corpus de antropónimos sereer jegem del Municipio de Ndiaganiao	18
Tabla 6: Análisis morfológico los antropónimos formados por flexión verbal	20
Tabla 7: Análisis morfológico de los antropónimos que coinciden con monemas	20
Tabla 8: Análisis morfológico de los antropónimos (sustantivos) derivados nominales	22
Tabla 9: Análisis morfológico de los antropónimos (sustantivos) derivados verbales	22
Tabla 10: Análisis morfológico de los antropónimos sufijados por el privativo	23
Tabla 11: Análisis morfológico de los antropónimos sufijados por iteración.....	23
Tabla 12: Análisis morfológico de los antropónimos sufijados por el clítico.....	24
Tabla 13: Análisis morfológico de los antropónimos sufijados por negación	24
Tabla 14: Análisis morfológico de los antropónimos formados por los demás sufijos	25
Tabla 15: Análisis morfológico de los antropónimos derivados y sufijados a la vez	25
Tabla 16: Análisis morfológico de los antropónimos compuestos por dos términos fusionados .	26
Tabla 17: Análisis morfológico de los antropónimos compuestos por dos términos aislados.....	27
Tabla 18: Análisis morfológico de los antropónimos compuestos por tres términos aislados	28
Tabla 19: Análisis morfológico de los antropónimos formados por tres términos amalgamados	28
Tabla 20: Análisis morfológico de los antropónimos formados por cuatro términos amalgamados	29
Tabla 21: Análisis morfológico de los antropónimos acertados	29
Tabla 22: Análisis semántico de los antropónimos motivados por la religión.....	30
Tabla 23: Análisis semántico de los antropónimos motivados por el pastoreo	31
<i>Tabla 24: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la agricultura</i>	<i>31</i>
Tabla 25: Análisis semántico de los antropónimos motivados por la fauna y la flora.....	32
Tabla 26: Análisis semántico del antropónimo relacionados con la meteorología	32
Tabla 27: Análisis semántico del antropónimo relacionados con la gastronomía	33
Tabla 28: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la muerte y la ausencia	33
Tabla 29: Análisis semántico de los antropónimos motivados por los días de la semana	34
Tabla 30: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con el deseo	35
Tabla 31: Análisis semántico de los antropónimos motivados por la fuerza	36
Tabla 32: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la sorpresa.....	36

Tabla 33: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con los gemelos.....	37
Tabla 34: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la riqueza y abundancia	37
Tabla 35: Análisis semántico de los antropónimos motivados por el honor y buena reputación .	38
Tabla 36: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la belleza.....	38
Tabla 37: Análisis semántico de los antropónimos motivados por el título o rango social	39
Tabla 38: Análisis semántico de los antropónimos motivados por el género y la clase de edad ..	39
Tabla 39: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con las estaciones del año	40
Tabla 40: Análisis semántico de los antropónimos motivados por la suerte	40

Glosario

<i>Término</i>	<i>Significado</i>
Bat	Ceremonia del bautismo o dación
Ñaaw	Semilla de la planta <i>phaseolus vulgaris</i> que general mente tiene forma de riñón
Cosaan	Origen o fundación de algo o alguien
Cuuq	Mujer no iniciada en el bosque sagrada
deen yaay	Linaje materno
Fes	Mozo o adolescente (recién o ya iniciado)
Gon gisir	Nombre dado y conocido solo por las mujeres recogedoras (parteras)
Pec	Restos o huellas de algo o alguien en la tierra (aldea, ciudad...)
Lastanqol	Sobrenombre o mote
Luf	Hueco que se encuentra en los troncos de árboles (como el baobab)
Mbeme	Collar tradicional con perlas de cornalina
Ndal	Instrumento de forma circular, hecha de paja y que sirve para separar los granos del mijo al son
Yongand	Lugar para descansar, donde uno pasa la jornada
Ngam	Laguna o primera lluvia en caerse del cielo
Tiimb	Algo que se prohíbe de hacer, decir o comer
Tim	Linaje paterno
Pangool	Espíritus ancestrales mediadores entre Dios y los vivientes, o sea intervienen entre el mundo visible e invisible

Dedicatoria

A la memoria de mis difuntos:

Abuela Tew Ngom Diboor, alias Mbaaxe Ngom y hermano menor Latyr Ndeb Sène.

¡Que sus almas descansen en paz!

A mis queridas:

Madre Waly Bouré, alias Khady Tine y Abuela Pode Sène Colane.

En el más amplio sentido de la palabra.

Agradecimientos

Antes que nada, quisiera felicitar mi director de TFM, estimado Pr. Vito Bongiorno, por sus sabios consejos, su profesionalidad, su gran escucha, su puntualidad y su disponibilidad a más no poder para la realización de este trabajo.

Igualmente, agradezco a los miembros del jurado: Pr. Ibrahima Sarr y Pr. Gustave Voltaire Dioussé por el alto honor que me han hecho a autorizarme la presentación y todo el tiempo que han dedicado durante la presentación. Asimismo, a todos los profesores del Departamento de LECH de la UGB que me han motivado a lo largo de mi cursar.

Además, quisiera expresar mis gratitudes a las siguientes personas que mucho han contribuido en la realización de esta tesina: abuela Dome Faye con quien tuvo muchas citas. Aunque su edad no le permite mantener largas conversaciones, me dedico el tiempo suficiente para responder a todas mis preguntas; tus aportaciones fueron de importancia capital; padre Saliou Sène que fue el primer informante y determinó muchos informantes que resultaron ser unas fuentes confiables para la recolección de los datos; ha sido un orgullo, papá, y gracias por todo; y hermano Ndiène, su ayuda y sus consejos han sido muy importantes tanto para mí como para mi cursar.

Tampoco puedo olvidar el apoyo constante y permanente de mis amigos y colegas: Adama Sarr Diémé, Cécile Agathe Padhiou Malou, Aliou Tine, El Hadj Samba Diouf, Aminata Mamadou Sylla y Assyatou Gueye. No terminaré sin reconocer los esfuerzos de los estudiantes que me acogieron en la UGB: abuela Malick Tine y hermanos: Ngor Tine, Almamy Mathew Sané, Aly Baldé, Hamza Fall y Babacar Tine; los que me pusieron en buenas condiciones para que pudiera estudiar como lo deseaba.

En fin, Agradezco a mi familia, todos los estudiantes del Departamento de LECH y cualquier persona que hubieran querido que este trabajo saliera adelante.

Introducción

La cuestión del nombre propio de persona remonta a tiempos remotos. Dicho de otra manera, tiene que ver con el origen del universo y la humanidad. De Sevilla (1988); como se cita en Sánchez Herrero (2023: 128) y Fernando Lara (2006: 233), lo subraya cuando dice: “Llamamos así al hombre (homo), porque está hecho del humus (barro), tal y como se dice en Génesis 2, 7”. Probablemente, este autor se refiere a Adán, el primer hombre hecho de polvo de tierra (Corán, versículo 3, surata 59), y cuyo nombre se formó a partir del hebreo Adamáh (la tierra). Asimismo, en el antiguo testamento (Génesis II: 19,20), los testimonios afirman que Dios le dio a Adán aquella facultad de dar nombres a todo lo que le rodea: “Quiso que todo ser viviente llevara el nombre que el hombre le diera. Así que el hombre dio nombres a todos los animales y aves [...]”. De esta manera, llegó el sistema de la nomenclatura en el mundo material.

El hombre moderno siempre dispone de esta facultad de nombrar. Cuando nace un hijo, los padres tienden a integrarlo en la sociedad mediante un acto socialmente organizado, el bautizo. A sabiendas de que el apellido le viene automáticamente al recién nacido, nada más haber visto la luz, le eligen un nombre propio (individual), para diferenciarlo del resto de la familia, comunidad o nación. No obstante, estos nombres ya no son suficientes para la gente, se valen otros, ya sea en el mundo laboral (director, secretario, profesor...), en seno de la sociedad (jefe, rey...) o aquellos que Zonabend (1991); como se cita en Gesteira (2018: 75, 82,83), denomina *términos de parentescos* (hermano, padre, abuelo, tío...), o más bien estructuras elementales del parentesco, que permiten determinar en inmediata el círculo de parientes (Lévi-Strauss, 1985: 11). Todos estos nombres no son meras etiquetas que se le pegan a la gente, sino que nos enseñan sobre el origen, la filiación, la identidad y hasta la profesión a que uno se dedica. Por esta razón, conllevan un significado escondido por detrás y una forma específica a ellos, tal y como aportan algunos autores de las visiones antropológicas del *nombre propio*¹.

La elección de este nombre propio de persona (en adelante antropónimo) se origina de lo que Mateo y Sagastume (1990: 3), denominan el pensar colectivo e individual o meramente, el lenguaje humano. Sirve para designar cada uno de los individuos que comparten la misma comunidad lingüística, con el fin de particularizar a cada individuo diferenciándolo de otros (Arredondo García y al., 2022: 10). De acuerdo con estos últimos, la atribución del nombre propio de persona varía según la comunidad de habla, cultura, y/o lengua. De allí, nuestro tema se titula “Estudio morfológico y semántico de los antropónimos sereer siin: el caso de los nombres de pila

¹ Ver Schirm, M., 1990, pp. 7-35.

de la comunidad de habla jegem en el actual Municipio de Ndiagianiao”. Se adscribe en el campo de la antroponimia, parte de la onomástica que estudia la etimología e historia de los nombres propios de las personas (Dubois y al., 1986: 79). La antroponimia, junto con la toponimia o estudio de los nombres de lugares (*DLE*, 2014), constituyen las dos ramas principales de la onomástica. Además, comparte el campo del nombre propio de persona con otras disciplinas tales como: la antropología, la filosofía, la justicia social, la sociolingüística, la historia, la etnología, entre otros.

La elección de este tema viene motivada por tres razones: la primera es un gran interés personal, dado que nos permite hacer nuestros primeros pasos en el campo de la investigación onomástica; la segunda tiene que ver con la novedad de que puede gozar el tema, visto que, hasta hoy día, no encontramos ningún trabajo de índole parecido sobre el dialecto jegem hablado por los ciudadanos de la Municipio de Ndiagianiao, ningún estudiante en la historia de Departamento había trabajado sobre el tema antes; la tercera y última razón radica en que, este trabajo puede ser útil para la comunidad sereer para participar tanto en el pluriculturalismo como en el multiculturalismo y evidentemente, servirle de base a cualquier miembro que esté interesado por el tema.

Nuestra problemática central gira en torno a la siguiente pregunta:

¿Cómo la morfología y la semántica están ligadas e interactúan en la construcción del sentido?

Además de esta pregunta central, nos planteamos otras preguntas secundarias tales como: ¿Cuáles son los procedimientos morfológicos por los que se forman dichos antropónimos? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? ¿Con qué se relaciona su significado?

Nuestro objetivo principal es recolectar, categorizar e intentar describir analizando los procedimientos morfológicos y semánticos a partir de los cuales se forman los antropónimos sereer y luego, por medio de la situación que determina la elección de cada nombre, destacar los significantes sociales que transmiten estos últimos.

Además de este objetivo principal, tenemos dos otros específicos:

- determinar no solo los tipos y procedimientos morfológicos que rigen la formación de dichos nombres, sino también sus rasgos característicos;
- Intentar ver tanto la influencia del género como la de los aspectos de la vida cotidiana en la nomenclatura de tal comunidad.

El presente trabajo se divide en dos grandes partes. La primera tiene tres capítulos tales como: las nociones teóricas de la onomástica y antroponimia; las de la morfología y semántica; y la presentación del Municipio de Ndiagianiao, la lengua sereer y el dialecto jegem. La segunda y última, tiene cuatro capítulos, a saber: el marco metodológico; un análisis morfológico; otro semántico; y los resultados.

PRIMERA PARTE

Cap. I. Nociones teóricas de la onomástica y antroponimia

Este capítulo abarca las nociones teóricas de la onomástica y la antroponimia. Por eso, tendremos, por un lado, un primer apartado que trata especialmente sobre la onomástica, y por otro, un segundo y último sobre la antroponimia.

1. Onomástica

En este apartado, intentaremos proceder a una especie de definición de lo que entendemos por el término de onomástica y su objeto de estudio. Luego, iremos de los antecedentes a la onomástica de los últimos siglos, tratando de ver las disciplinas auxiliares a ella y su ramificación.

1.1 Definición y objeto de estudio

La palabra *onomástica* viene del griego *onomastikós* «relativo al nombre, y especialmente al nombre propio» que, a su vez, deriva del término *onoma* «nombre». Además, en la segunda y tercera acepción del *DRAE* (2014), se define como: “|| 2. Ciencia que trata de la catalogación y estudio de los nombres propios” o bien: “|| 3. Conjunto de nombres propios de un lugar o de un país”. Figúrense también que, en la onomástica, como en tantas otras disciplinas, no hay consenso entre los investigadores sobre lo que debe ser realmente su objeto de estudio. Lallot reduce la palabra *onoma* en el estudio de los nombres de seres humanos cuando dice: *onoma fait toujours référence à la désignation d’une personne individuelle par un nom (propre!)*(Lallot 2006: 234). Mientras que Jacinto Santos (2009: 36), afirma lo siguiente: “La palabra ‘onoma’ es una emisión lingüística que se utiliza para designar una entidad ya sea geográfica o humana”. A partir de allí, uno podría conformarse de que ‘onomástica’ remite al estudio de los nombres propios de habitantes, de países, regiones, pueblos e incluso barrios de ciudades (Fernando Lara 2006: 243).

1.2 Antecedentes

Muy a menudo, se afirma que “El nombre propio, la identidad, la firma, la herencia o el disfraz son consustanciales al género humano desde la Antigüedad hasta nuestros días”². Ya desde la antigüedad clásica, existieron dos grandes corrientes griegas. Por un lado, había la *platónica-aristotélica* y la llamada estoica, por otro. En el primero emergió la idea de Aristarco de Samotracia (siglo II-III a.c.), según la cual el término *onoma* significa nombre propio y común a la vez. Sin embargo, en el segundo corriente, Diógenes Laercio (siglo III d.c.), avanzó la dicotomía *onoma-prosegoría*, término que quiere decir nombre propio y nombre común. Lo dicho da a entender que en la antigüedad griega hubo una confusión notoria frente a que debe considerarse como nombre propio o nombre común. También, conviene mencionar la contribución de los filósofos de la Edad media. Entonces, un debate se dio entre los naturalistas y los convencionalistas sobre los conceptos

² Ver Corduras Bruna, M., 2013.

Physis y *nomos*. En la primera perspectiva, Platón, mediante el *Cratilo*, habla de *physis*, según cuentan, “los nombres son exactos por naturaleza, aunque a veces no correspondan a quien se los llevan”, o esa “imitación de la esencia mediante sílabas y letras”. En la segunda, tenemos a Hermógenes quien, en contraposición a lo anteriormente dicho, habla de *nomos* refiriéndose a la idea de que “la exactitud de los mismos es fruto de un pacto, con convención o consenso”. Además, no hay que olvidarse de las aportaciones de los gramáticos de la retórica medieval a quienes, todavía no llegaron a diseccionar aquella distinción que hubo que subrayar entre nombre propio y nombre común. Entre ellos, San Isidoro con sus *Etimologías*, sin olvidar el papel considerable de los modistas y autores de la gramática especulativa del siglo XII.

1.3 Onomástica en los últimos siglos (XX y XXI)

El nombre propio siempre ha sido una esencia en muchas lenguas y culturas del mundo. Ya desde los años sesenta del siglo XX, el etnólogo francés Lévi-Strauss (1964) se dedicaba en su estudio cuando dice:

Durante largo tiempo, nos hemos compilado en citar esas lenguas en que faltan los términos para expresar conceptos tales como los de árbol o de animal, aunque se encuentren en ellas todas las palabras necesarias para un inventario detallado de las especies y variedades³.

En cuanto a Grimaud, (1990); como se cita en Corduras Bruna (2013: 65), menciona quince (15) disciplinas que se interesan al estudio del nombre propio, a saber: Antropología (Etnología y etnografía); Crítica literaria; Demografía y Biología humana; Derecho y política; Economía y estadística; Genealogía; geografía y Humanismo; Gramática; Historia e Historia social; Lingüística y onomástica; Filosofía; Psicología clínica (Psiquiatría, psicoanálisis, Neurociencias); Psicología del lenguaje, Psicolingüística, Sociología y sociolingüística; y Zoosemiótica. En esta perspectiva, Langendonck (2007); como se cita en Corduras Bruna (2013: 55), considera la onomástica como una ciencia interdisciplinar por medio de su obra titulada *Theory and typology of proper names*.

A sabiendas de que los estudios se difieren, cada especialista orienta su tema según el objetivo que él quiere alcanzar a lo largo de su investigación. Tal y como fueron los trabajos en el campo de la onomástica: unos globalizan, otros van en detalles, siendo a veces mucho más objetivos. En el primer caso, tenemos a Kohoutková (2009: 8), que en su trabajo: “los antropónimos españoles con especial atención a los nombres de pila”, divide la onomástica en dos grandes categorías: los *biónimos* por una parte, que “son nombres de los seres vivos, es decir, de personas, naciones, tribus, animales, plantas o de los seres sobrenaturales y fantásticos”, por otra, los *abiónimos* que, a su vez, “son nombres de los objetos inanimados como los cuerpos celestes,

³ Ver Lévi-Strauss, C., 1964, p. 11.

los fenómenos geográficos o las creaciones del hombre, como los estados, instituciones, regiones administrativas, etc.”. Por lo contrario, Corduras Bruna (2013: 37) señala que: “la ciencia de la onomástica moderna se divide en dos grupos fundamentales: el estudio de los nombres de persona (antropónimos) y el de los nombres de lugar (topónimos)”. De acuerdo con Corduras Bruna, los topónimos (RAE, 2014), están a cargo de *toponimia*, tal y como lo son los antropónimos para la *antroponimia*, según opina Giraldo gallego (2014: 44). Además, Solís Fonseca (1997); como se cita en Cuchillo Valverde y Tinta Inca (2009: 14) defiende que “tanto la antroponimia y más aún la toponimia pueden presentar sub-ramas, dependiendo de una serie de consideraciones”. No obstante, en este trabajo, nos focalizamos más en la parte antroponimia.

2. Antroponimia

Del sustantivo “antropo” (hombre) y del gr. “ōnymía” que der. de “ónoma” (nombre), es el estudio del origen y significación de los nombres propios de persona (RAE, 2014). O más bien, parte de la onomástica que estudia la etimología e historia de los nombres propios de persona (Dubois et al., 1986: 79). También, cabe recordar que los nombres propios de persona son de índole distinto, si nos basamos en la aportación de Solís Fonseca (2013: 19), según la cual: “La antroponimia respectiva dará cuenta de los nombres de pila, apellidos como patronímicos de padres o metonímicos de madres, tanto los apodos, alias o sobrenombres y los nombres caritativos, diminutivos o hipocorísticos”. Tal categorización no viene de la nada, ya que cada tipo de antropónimo existe por un contexto y un motivo bien determinados.

2.1 Antropónimo

De “antropo” (hombre) y del griego “ónimo” (nombre), significa nombre propio de persona (RAE, 2014). En su sentido más amplio, recuérdense que un *antropónimo* es cada uno de los nombres propios de una persona (como se detalla anteriormente en Solís). Desde allí, nótese que nuestra tarea trata sobre una categoría de estos antropónimos, el nombre de pila; aquel que sirve para designar cada uno de los individuos que comparten la misma comunidad lingüística, con el fin de particularizar a cada individuo diferenciándolo de otros (Arredondo Garcia y al., 2022: 10). Con ejemplos del sereer tales como: los nombres de hombres tipo: Jegaan (el próspero, rico), Ndoofen (la abundancia); de mujeres, a saber: Daba (miércoles), Mboogdaan (la sorpresa); de gemelos y tantos otros que hacen la complejidad de nuestro corpus de datos.

En España, el antropónimo fue algo muy significativo para los literatos de la Edad Media. En estas obras de caballería española, abundan los nombres de la nobleza bajo forma de personajes. No obstante, su estudio y análisis varían según las fases de su desarrollo y de la manera como se analizan por parte de los mismos literatos. Lo cual motiva a los especialistas de las demás disciplinas tales como: gramáticos y lingüistas a centrar sus estudios en si en los libros de caballería acataban o no las reglas y principios teorías según las épocas. Si bien, Gamberini (1997) y

Langendonck (2007); como se cita en Corduras y Bruna (2007: 2) avanzan que “el análisis de la antroponimia literaria no debería distanciarse del estudio gramatical o lingüística”. Fíjense que el presente trabajo abarca el antropónimo desde el punto de vista lingüística.

2.2 Hacia una descripción de la antroponimia sereer

A propósito de la comunidad sereer, Becker y Faye (1991: 4-7), distinguen dos tipos de antropónimos a saber, el apellido que es de dos formas: el nombre del linaje paterno o “simanqol” (Crétois, 1977: 607), y el de la línea materna que, a su vez, se denomina “tim o deen yaay”. El nombre individual o “gon le”; término amplio que engloba el vocablo, la denominación, el título, la reputación, la fama, el sobrenombre, el nombre de recogida nombre de pila, objeto de la presente investigación. Aparentemente, casi ningún investigador llegó a estudiar sobre el origen los apellidos sereer. No obstante, son antropónimos que se heredan, se atribuyen automáticamente. Probablemente, el “tim” sería la forma reducida de “tiimb ke” (tótems, tabúes o prohibidos)⁴. Apúntense que, entre los sereer, cada linaje tiene su animal totémico, que él considera como miembro de la familia, proteja de modo que nadie le haga daño. Por ejemplo, tenemos la ardilla para los del apellido “Seen”; el camello para los “Saar”; el mono para los “Nduur”, entre otros.

En cuanto al nombre individual, uno puede llevar varios nombres, dependiendo de las circunstancias de la vida. Desde allí, se identifican básicamente tres tipos siguientes: primero, el nombre de recogida “gon gisir” o “gon le na inteel”, segundo, el nombre de pila “gon bat”, tercero y último, el sobrenombre o “lastangol” que se da, por ejemplo, durante la circuncisión o el matrimonio para las personas de género femenino, tal y como se explica a continuación:

En effet, pour chaque individu, plusieurs noms peuvent être donnés au cours de l'existence. Il y a d'abord le nom de naissance, puis le nom donné lors de la cérémonie du bat, ensuite le surnom (lastangol) donné lors de certaines circonstances de la vie, par exemple lors de la circoncision ou le nom donné à la nouvelle mariée lors de l'arrivée dans la concession du mari⁵.

Entonces, el presente trabajo trata de un análisis detallado de uno los tres antropónimos que acabamos de citar, el nombre de pila. Por falta de informaciones, no abarcamos aquí, el tema del sobrenombre y el nombre de recogida, aunque tengan valores morfo-semánticos.

2.2.1 Antropónimo y clase de edad

Entre los sereer, particularmente, los de la comunidad en cuestión, hasta cuarenta y cinco años (45) uno es joven “o njaay” y más allá de esto, se habla de adulto “o maak”. En cada una de las dos clases de edad que acabamos de citar puede haber subdivisiones. Por ejemplo, dentro del grupo de los jóvenes “caay’a teb ax” (los niños de entre 1 y 7 años sin importar el sexo), “gey naak we” (niños de entre 8 y 13 años que está a punto de ser iniciado en la arboleda sagrada), “cuuq ag”

⁴ Ibid., p. 5.

⁵ Ver Becker, C. Faye y W. C., Op. cit., p. 7.

(persona de sexo femenino que todavía no es iniciada), “roog we”/“pes ax” (adolescentes) y “maarge” (los iniciados desde hace 20 y todos los que tienen hasta 45 años), equivaldría a la palabra “gulook we” (mujeres casadas). Por lo que se refiere al grupo de los adultos o “maak we”, son los que tienen entre cuarenta y seis (46) y cien (100) años de edad, e incluso más. Las palabras: “nogoy re” y “goorgi ne” se refieren respectivamente a los términos de abuelo y abuela. Además de estos, el resto del grupo se los llaman “maak saax we” (los mayores/adultos del pueblo).

2.2.2 Pautas morfosintácticas del antropónimo sereer

Consideramos que el sistema de nominación sereer contiene dos tipos de antropónimos: “gon + simanqol” (nombre + apellido); según Crétois (1972: 573-607). Así, se puede hablar de un antropónimo simple y otro complejo. Solís Fonseca (2012: 14,15), en el glosario mínimo de su “Introducción a un tesoro de nombres quechuas en Apurímac” define el antropónimo complejo como “antropónimo construido con más de una casilla” y el simple como cada una de las casillas del antropónimo complejo. Nótese que, con el mismo autor, se entiende por casilla cada uno de los constituyentes de un antropónimo. Si tomamos por caso el nombre sereer “tening Juuf” como antropónimo complejo, vemos que el nombre individual “tening” + el apellido “Juuf” constituyen cada uno una casilla aparte. Es decir, son dos antropónimos simples que al juntarlos se da lugar otro complejo. Muy a menudo la denominación, suele tener lo que algunos autores denominan “Duplete antroponímico”⁶. Este caso se puede encontrar en los nombres de gemelos para poder distinguirlos, tal y como se aclara aquí: “[...] allusion au rang de l’individu dans les naissances gémellaires”⁷. Por ejemplo “ndeḅ” (menor) y “maak” (mayor) que se añaden al nombre de “Ngor” (hombre) o los sustantivos “koor” (hombre) y “tew” (mujer) que se añaden al nombre “diboor” a la hora de bautizar a dos gemelos de sexo femenino y masculino.

Por añadidura, la adicción de sobrenombres o “lastangol” (que a veces son nombres honoríficos) es muy frecuente en sereer como los casos siguientes: “geyki ndooñ”, “laatir mbasoor”, “tening caabaan”, “ngor sebaan”, “ndeela yube”, “nguy jegaan”, entre otros. Todavía con los dupletes antroponímicos, no olvidaremos de mencionar en este aspecto a personas que comparten el mismo nombre dentro de una familia, así, se añade el nombre del padre o de la madre (en pocas ocasiones), o los términos de “ndeḅ” y “maak” que citamos anteriormente. Muy frecuente es también la adicción del nombre del marido al de la esposa, una vez sellado el matrimonio, pero esto puede no ir más allá del entorno conyugal. En fin y al cabo, es de subrayar que, entre los sereer, solo el nombre individual puede ir hasta dos casillas (como acabamos de ver) o tres si nos referimos a los reyes del antiguo reino de siin (actual Fatick), como “kumba ndoofen fa maak” (kumba ndoofen el menor).

⁶ Ibid., p. 15.

⁷ Becker C. y Faye W. C., Op. cit.

3. Nombre de pila

Tiene funciones esenciales tales como: *honrar* (bautizar al honor de un santo); *bendecir* (desearle bendición al recién nacido o las calidades del padrino o la padrina) e *integrar* (socializar o integrarlo a un grupo social). También, es de precisar que sus referencias históricas, culturales y religiosas se forman a partir del conjunto de connotaciones y calidades atribuidas al portador.

3.1 Semántica del nombre de pila

El tema de la semántica del nombre de pila fue objeto de largo debate entre los autores de las visiones lógico-semánticas del nombre propio. Como se cita en Schirn (1990: 8-33), algunos como Mill (1843), Russell (1905, 1918) y Kripke (1972), sostienen que este nombre no tiene sentido. Es decir, tiene denotación y no connotación. Otros como Frege (1967), Wittgenstein y Strawson (1957, 1959), Searle (1958,1969), defienden todo lo opuesto.

En efecto, lo cierto es que cada comunidad de habla tiene su historia, legado social y otras realidades propias a ella. Estos aspectos de la vida cotidiana, a veces, sirven como referente a la hora de designar a sus miembros. En esta perspectiva, Mutunda (2006) como se cita en Alphonse (2003: 74), dice lo siguiente: “a name is like a document in which one can read the history, culture and heritage of the individual or the family in the time and space”. A la luz de su definición, el autor aclara que el nombre es una perfecta identidad al individuo, con respecto a su origen y filiación. Sin embargo, el significado de este nombre parece tener límites (determinación unívoca) cuando Frege (1967) como se cita en Schirn (2020: 11) nos dice: “el sentido de un nombre propio es captado por todo aquel que conoce suficientemente su lengua materna”.

3.2 Nombre de pila entre los sereer

Como acabamos de ver más arriba, se puede decir que el nombre de pila es el tercer nombre que el niño sereer adquiere después de su nacimiento. Ya que los apellidos son una herencia y el nombre de recogida es de la competencia de las parteras, resulta que son nombres que solo estos últimos conocen, ni el niño, ni la madre o padre se enterarán de ello.

El nombre de pila, se atribuye durante la ceremonia del bautizo o la dación por la tía paterna. Se pueden dar hasta dos nombres al recién nacido a la hora de bautizarlo. En sereer, se distinguen entre seis tipos de nombre de pila⁸ a saber, “gon mbin” (nombre de un miembro del clan); gon no tan “nombre de un anciano”; “gon cosaan” (nombre de una persona de la familia paterna); “gon lube” (nombre prestado); “gon xede” (nombre de un amigo de los padres o de una persona que ha contribuido mucho en la buena armonía de la pareja) y “gon tudan” (nombre de padrino/a) una persona ilustre a la que se desean las cualidades al recién nacido o una persona quien coincidió con el parto. En estos, hay que añadir los nombres obligatorios.

⁸ Ver Becker C. y Faye W. C., Op. cit., pp. 8, 9.

3.2.1 Tipología

Los mismos autores han tratado de la tipología de nombres de bautizo, señalando que se refieren al día a día de los sereer que gira en torno a los siguientes aspectos: religión, muerte, potencia, rango social, días de la semana, deseos, riqueza, discreción, sentimientos, deseos, sabiduría, valentía, belleza, actividades agrícolas y pastores, honor, larga vida, entre otros. Lo cual intentaremos ver de manera más o menos detallada con el análisis de los datos del corpus.

3.2.2 Función

En cuanto a la función del nombre de pila, según unos informantes, se puede encontrar hasta tres funciones entre los sereer a saber, la función de filiación, la de identidad y la de proyecto. La función de filiación sitúa o identifica el individuo en su árbol genealógico y herencia de sus ascendentes. Así se tiende a diseñar: ¿a qué familia pertenecemos? y ¿cuál es etnia a la que pertenecemos? la de identidad tiene como objetivo la restauración de lazos históricos entre pueblos, familias, etc. o sea, os permite saber: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos y dónde vamos? ¿Quiénes vamos a ser? ¿Cuál es nuestra personalidad? Y la función de proyecto radica en que el nombre individual del niño se prepara antes que su nacimiento. Y que el antropónimo desempeña un papel considerable en el porvenir del individuo, su existencia y como herencia a sus padres, abuelos, y antepasados. Resulta que no se daba gratuitamente, sino de manera razonable. También, conviene mencionar que en las comunidades negro-africanas la vida es algo circular. Para ellas, las personas fallecen y vuelven a vivir. Es decir, los muertos son los que dejan la modalidad humana corporal para irse al más allá con la posibilidad de interactuar con los del universo (mundo material). Por lo que cuando una mujer estaba embarazada, la familia solía consultar con un curandero o con algún sabio para saber ¿quién va a venir entre ellos?, ¿qué nombre tiene que tener? Así, se considera que el nombre de pila tiene función de proyecto.

3.2.3 Referente

La atribución del nombre individual sigue unas reglas de atribución y siempre hay un referente. En efecto, en la comunidad sereer, la dación está a cargo del padre o la línea paterna, y de costumbre, la tía paterna. Esta última, cuando bautiza al recién nacido, sigue unas pautas que la obligan a aludir a un anciano (abuelo/a), amigo de la pareja o pariente, una persona de buena reputación entre los de la aldea, un sabio, las circunstancias que giran en torno al nacimiento, un día de la semana, y al rango de la persona en caso de gemelos, como se explica más tarde:

Pour la dation du nom individuel, le père ou la lignée paternelle sont chargés de donner le nom. Le choix du nom peut être opéré par:
allusion à un ancêtre (grand-père ou grand-mère)
allusion à un ami du parent
allusion à un personnage important du village ou du royaume
allusion à l'époque ou au jour de la naissance

allusion au rang de l'individu dans les naissances gémellaires.⁹

Por añadidura, nótese que, entre los sereer, ni una persona con deficiencia mental ni alguien que se conoce en malos asuntos (robos, asesinatos, violaciones, etc.) puede ser padrino de un niño. Tampoco un adolescente que todavía no ha realizado nada en la vida lo puede ser. La razón es que el nombre desempeña un papel considerable en el crecimiento y el porvenir de la persona. De tal forma que su atribución merece tanto una pura reflexión como una buena visión.

3.2.4 Dación o ceremonia del bautizo

Antes de cerrar este capítulo, hemos juzgado necesario hablar un poco de la ceremonia del bautizo entre los sereer. Es el momento crucial durante el cual el ser humano se socializa, llega a ser miembro de una familia dada. A continuación, haremos un recorrido de este evento según las entrevistas que hemos tenido con los notables del lugar a saber, Saliw Seen, Dom Fay y otros.

En la comunidad sereer, en cuanto un niño toca el suelo, recibe un nombre, Gon gisir (el nombre por el que se le recoge), con el que se le llamará en secreto durante su primera semana, y que nunca conocerá. Hasta una semana más tarde no se le da su verdadero nombre. También, Existen dos parejas que tendrán autoridad sobre el niño y desempeñarán un papel en cada etapa de su vida son: el “nijaay” (tío) materno y su hermana, la madre del bebé para la familia materna y para la familia paterna, el padre y su hermana la “bejen”. La víspera del octavo día, la “bejen” (hermana del padre), que iba a ser la protagonista de la ceremonia (prácticas rituales del bautizo), llegó para estar con el recién nacido. A partir de entonces, sería una segunda madre para él.

Por la mañana temprana, la madrina va al pozo del pueblo (con un canario) a buscar el agua del mutismo “u foof muum”. Ella debe ir al pozo y volver con el canario lleno de agua sin pronunciar una sola palabra. El canario que lleva en la cabeza está cubierto con un furgón, o bandeja de cesto “ndal”, cubierto a su vez con un taparrabos blanco y unos collares fosforescentes “mbeme”. Se lleva a la boca una pulsera o anillo de plata. Lo divertido Para obligarla a hablar, los jóvenes se interponen en su camino y la insultan ritualmente, pero ella no debe romper el silencio.

Después de sacar el agua del silencio “foof muum ol”, coloca el canario junto al agujero que acaban de cavar delante de la habitación de la madre del bebé. La persona que haya cavado el hoyo debe ser un miembro de la familia cuyos hijos mayores están vivos. Tras el sacrificio del agua, con el que la madrina afirma simbólicamente que se considera la guardiana del hijo de su hermano, viene el sacrificio del mijo. El padre entrega a su hermana unos tallos de mijo para que los triture. Una vez desprendidas las semillas, las vierte sobre las manos de su sobrino o sobrina, cuatro veces para el primero y tres para el segundo. Una vez machacado, una parte del salvado se

⁹ Ver Becker C. y Faye W. C., Op. cit., p. 7.

arroja al hoyo. El resto del salvado y la harina se cuecen para hacer una papilla de salvado para la madre y los ayudantes, así como buñuelos de harina y salvado. Durante todo el día, el bebé es llevado en brazos por una niña o incluso un niño cuyos hermanos están vivos. Se le envuelve en un taparrabos blanco.

Por la tarde, se reparten rosquillas. Todos los nietos están invitados a esta ceremonia ritual, ya que se les considera ángeles, por lo que sus deseos son un buen augurio. Tres veces, si se trata de una niña, o cuatro si es un niño, los niños participan en una extraña procesión desde la entrada de la cabaña hasta el agujero donde se tira la rosquilla de salvado y se guarda la de harina. Mientras van y vienen, entonan la siguiente invocación: muumi! muumi!" "fat a ñoow, fat a ñoow! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que viva! ¡Que viva! que significa "ten cuidado con lo que dices, o deja que continúe su vida como un mudo". Sólo queda dar un nombre al bebé. Este es el papel de la bejen (la hermana del padre).

Esta última recoge el canario que había llevado al pozo por la mañana temprana, coloca en la bandeja de cesto que la cubre tres o cuatro rosquillas y sugiere varios nombres entre los padres de la familia paterna (u otros nombres, depende de la comunidad en cuestión). Pide a varios niños que vengan a tocar una de las rosquillas, cada una de las cuales corresponde a un nombre. El que más veces sea elegido será el ganador como expresión de la voluntad de los antepasados.

Sin embargo, el tema de la elección del nombre durante el bautizo resulta algo contradictorio según los informantes cuando uno decía lo siguiente:

Antaño, para la dación, cobraban tres agujeros delante de la habitación de la pareja. Así, cada uno correspondía a un nombre de padrino/a. Esos tres agujeros se llenaban de agua y el último en contener el agua coincidirá con el nombre de la persona quien se elegirá padrino/a del recién nacido.¹⁰

De todos modos, las cosas han cambiado, o sea las prácticas contadas con Dom Fay han sufrido cambios con el uso de rosquillas hecha a base de la harina de mijo. Esto no afecta nada en lo de que, para los Sereer, los nombres y apellidos son los elementos constitutivos de la identidad de una persona. El nombre de pila sitúa al individuo dentro del grupo. Representa el cuerpo, el alma y el tótem. El nombre es más que un signo. Es la representación simbólica de la persona. Lo cierto es que, desgraciadamente, esta costumbre empieza a caer en desuso. Dado que, no solo permanece la influencia del wolof y del francés, sino también el nombre de pila se elige a menudo sin sorteo debido a la fuerte influencia del islam y cristianismo.

3.3 Circularidad onomástica

Es aquel lazo estrecho que se mantenga entre antroponimia y toponimia, lo cual lleva al surgimiento de dos otras subramas a saber, *antroponimia toponímica* y *toponimia antroponímica*

¹⁰ Traducción propia.

o si lo podríamos reducir en “circularidad onomástica”. Aquella relación íntima que existe entre ambas ramas de la onomástica se nota por algunos autores si nos basamos en la siguiente aserción:

[...] ambas incluidas en la onomástica, están estrechamente ligadas, a partir del vínculo que establecen topónimos y antropónimos, de manera que es fácil transitar de una a la otra, como de otra a la una, porque un topónimo se puede convertir en un antropónimo y, viceversa, un antropónimo puede acabar siendo un topónimo.¹¹

Este autor se focalizó más en el estudio de los topónimos antroponímicos, o sea “nombres de lugares con motivación antroponímica”, respecto a los cuales afirma lo siguiente:

Los antropónimos que han pasado a la toponimia han servido generalmente para denominar ciudades, poblaciones, o núcleos poblados, y en mucho menor número – casi testimonial, habría que decir – para denominar montes, valles, llanuras y otros accidentes del terreno, o ríos, lagos, lagunas y demás paisajes hídricos.¹²

Por lo que refiere a la comunidad sereer, objeto del presente estudio, algo parecido se puede notar si nos referimos en la citada “La nomination sereer” de Becker y Faye (1991). Estos últimos han notado que algunas aldeas se formaron mediante lo que Dubois et al. (1994: 353), definen como “nom de famille formé d'après le nom du père”. Hubo la reduplicación de un patrónimo sereer, tal y como se explica con las siguientes palabras: “Les principales références sont: – les familles en opérant le redoublement du patronyme: ainsi *Seeseen, Njuujuuf, Mbaafay, Ngoogom*”¹³. Lo que, significa las aldeas de las familias “Seen”, “Juuf”, “Fay”, “Ngom”.

En esto, hay que añadir algunos lugares de la comunidad de Ndiagianio que derivan del nombre individual de sus fundadores. Aquí, nos referimos a la aldea de “Candeen” que viene de “Cande”, la persona que ha fundado la ciudad, el barrio “koon”, apelación que deriva de “Koon” nombre de la persona que la ha fundado, la laguna “Ngam Ndumbe” (literalmente, laguna de Ndumbe), que también deriva de un nombre de una mujer. Además, tenemos “luf Jeyi” (hueco de Jeyi) “luf Buqam” (hueco de Buqam), estas apelaciones vienen de que, antaño, los trovadores sereer no tenían derecho de inhumar sus muertos en ningún cementerio o cualquier lugar de la tierra, sino que estaban obligados a buscar un Baobab (árbol) que tuviera el tronco hueco. Así, se apodaba el nombre de la primera persona que se inhuma allí. En la aldea de “Nqaaxay” se encuentra “Ngas keynaak” (el poso de keynaak) esto da a entender que Keynaak es la persona que lo cabró. Muy frecuentes los vestigios de las aldeas que siguen teniendo el nombre de la primera persona en vivir allí. Podemos citar a “Pecal Ndac” (vestigio de Ndac) Porque Ndac era la primera persona quien se apodero del lugar, y nótese que a cada casa se le llama mediante al nombre de su fundador, práctica simbólica muy usual entre los sereer. Citamos algunos ejemplos a saber: “Mbin Jaga” (la casa de Jaga), “Mbin Xamad” (la casa de Xamad); ambas personas (Jaga y Xamad) fueron fundares de sus propias casas que hoy forman parte de los clanes más importantes de la comunidad.

¹¹ García-Sánchez, J. J., 2019, p. 2.

¹² Ibid., p. 9.

¹³ Ver Becker C. y Faye W. C., Op. cit., p. 4.

Los trabajos de Bouali Fazia (2017: 47-55) y Hamlaoui Safa (2022: 52), se enmarcan en este campo cuando estudiaron los patrónimos árabes de algunas regiones de Argel, dentro de los cuales se encuentran unos antropónimos toponímicos. Encontraron unos patrónimos como *Akarkar* “un lieu infertile” (lugar infertil) y nombres individuales como *Ifri* “grotte” (cueva), *Idki* “terrain argileux” (terreno arcilloso), entre otros.

Si nos centramos en la comunidad de Ndiagianiao, uno puede encontrar, según algunos informantes, nombres individuales y non patrónimos como el caso de Argel. Así, el nombre “Yongand” significaría (lugar donde la gente pasa la jornada, se descansa), “Ngam” (literalmente, lago o estación lluviosa), etc. A través de estos ejemplos, notamos que los topónimos y antropónimos están ligados unos a otros a punto de ser confundidos.

Cap. II. Nociones teóricas de la morfología y de la semántica

En el presente capítulo, se discuten, por una parte, las nociones teóricas de la morfología y por otra, los de la disciplina semántica.

1. Morfología

En este apartado, abarcamos los aspectos teóricos de la disciplina morfológica. Como siempre, comenzaremos por una especie de definición (incluyendo la palabra morfema), sin olvidarse de subrayar el objeto de estudio de la morfología. Luego, trataremos del origen de la palabra, basándonos en los primeros investigadores en usarla o investigar sobre morfología. Después, veremos la morfología lingüística en cuanto disciplina científica antes de identificar los dos tipos principales que hacen su complejidad.

1.1 Definición y objeto de estudio

En lingüística moderna, se usa la palabra morfología para referirse a la descripción de las reglas que rigen la estructura interna de las palabras. Es en esta perspectiva que Dubois (1994: 516) afirma lo siguiente: “La morphologie se confond avec la formation, des mots, la syntaxe, la flexion et se diffère au lexique et à la phonologie”. A raíz de esta definición de Dubois, entendemos por morfología aquella disciplina que se encarga de del estudio formal de las palabras, con especial atención a dos aspectos tales como: *derivación* y *flexión*. A propósito del término morfema, “se define tradicionalmente como la entidad significativa mínima de una lengua”¹⁴ que encierra morfemas gramaticales, lexicales, autónomos y no autónomos (Tournier N y Tournier J, 2009: 114).

1.2 Antecedentes

El origen de la palabra Morfología, hay que buscarlo en “Metamorfología (I): ámbito y modelo de la morfología” de Almela (2002). Este autor, basándose en la “Introducción en la lingüística teórica” de Lyons (1968) y “The term morphology” de Salmon (2000), intenta explicar el origen de la palabra, su uso de carácter lingüístico en tiempos remotos por diferentes diccionarios como *Oxford English Dictionary* (1830) y el de la *RAE* (1884). También, según dice, equivale a la palabra *Formenlebre*, inventada por el biólogo alemán Goethe en el año 1776, para aludir a las formas de los organismos vivos. Además, afirma que, en el ámbito de la lingüística, se usó por primera vez por el lingüista alemán August Scheleicher.

El término morfología, de origen griego, es el equivalente del alemán *Formenlebre* («estudio de las formas»). «El término mismo parece haberlo inventado» Goethe aplicándolo al principio, en biología, para aludir al estudio de las “formas” de los organismos vivos. Luego paso a la Gramática, desde mediados del siglo [XIX, por la influencia [...] de la biología evolucionista.» No queda constancia de que el término morfología haya sido antes de que Goethe lo hiciera en su diario del 25 de septiembre

¹⁴ Ibid., p. 22.

de 1976. Con sentido biológico aparece ya hacia 1830 en el Oxford English Dictionary; con sentido lingüístico aparece, en ese mismo diccionario, treinta años después. En el diccionario de la RAE no aparece antes de 1884. En sentido lingüístico también fue en Alemania donde primero se utilizó: fue August Scheleicher, quien lo puso como título de un documento que trata de la estructura de las palabras individuales. Aún hoy día otras ciencias, como la medicina, la geografía..., cuentan con una disciplina que se llama morfología y que estudia las formas que presentan los objetos respectivos de estudio¹⁵.

No obstante, la morfología no es solo una asignatura propia a los lingüistas, ya que en su aportación el autor señala que puede ser objeto de estudio en otros campos de estudio como la geografía y la medicina en el seno de las cuales existe una rama que trata sobre morfología (morfología para plantas, seres vivos relieves terrestre, entre otros).

1.3 Morfología como disciplina científica

Los estudios sobre morfología remontan a tiempos de los grandes lingüistas tales como: Saussure, Hjelmslev, Benveniste, Jakobson, entre otros. Probablemente, el estudio sistemático de la disciplina lo iniciaron los estructuralistas americanos. Fue en la primera época de la escuela estructuralista americana desde el año 1920 hasta 1925, cuando los estructuralistas de la escuela trataron sobre el fonema. Pero, entre tanto, se dedicaron al estudio de la morfología. Esto se dio lugar en el periodo que va de 1940 a 1960, momento en que los estructuralistas se ocuparon especialmente de la tarea morfológica. Centrarón sus temas de estudio en la estructura de la palabra antes de aportar unas propuestas morfológicas decisivas. De las obras pioneras (como se cita en Almela, 2002: 15), tenemos, por una parte, *Morphology* de Nida (1946) versa sobre el análisis descriptivo de las palabras, y por otra, *Methods in structural Linguistics* de Haris (1951).

En estas, según recomienda Almela (2002: 16-18), hay que añadir no solo el sinfín de trabajos sobre morfología que se realizaron entre 1940 y 1955 y que fueron recogidos bajo forma de compilaciones por Joos, sino también el papel considerable que desempeñaron los congresos internacionales de lingüística (París, 1948 y Londres, 1952) sobre la disciplina morfológica. En definitiva, es importante subrayar que la morfología puede ser interdisciplinar, ya que según Matthews (1974), se desarrolló durante la década de los años cuarenta y cincuenta, tras la fonología que es la disciplina de la década de los años treinta y antes que la sintaxis, la de los años sesenta. La relación entre morfología y sintaxis se encontraría en los trabajos pioneros de Chomsky (1957), Tesnière (1959), entre otros.

Después de diez años de dominación por los investigadores de la sintaxis, la morfología se rejuveneció entre tanto. Como ilustración de eso, fijémonos en la Revista *Language* del año 1985, cuyo nº78 se dedica específicamente a las tareas morfológicas y que se intitula Retorno de la morfología. Además, existe la llamada Revista *Linguistic* fundada en el año 1986, con su nº24-3

¹⁵ Ver Almela, R. (2002: 13).

que trata sobre cuestiones morfológicas. Todo lo anteriormente dicho demuestra más o menos el significado de la palabra morfología, su evolución como disciplina científica, la ruptura frente al desarrollo de la sintaxis y su renacimiento, por lo que, hasta hoy día se habla de ella en cuanto disciplina lingüística.

1.4 Tipos principales de morfología

La disciplina morfológica se caracteriza por la morfología flexiva y la derivativa que los dos tipos principales.

Hablando de *morfología flexiva*, notamos que son flexiones que marcan el género, el número, los tiempos verbales y los modos de conjugación de estos últimos. Suelen ser morfemas sufijadas (que se colocan por detrás de las palabras). La morfología flexiva, no modifica el sentido de las palabras, sino que trata sobre sus relaciones. Por ejemplo: la **o** de Mario y la **a** de María son morfemas flexivos determinan el género, número de la persona.

En cuanto a la derivativa, se trata, aquí, de la añadidura de un sufijo o prefijo a las palabras. Así, la adicción de estos afijos afecta tanto al significado de la palabra como a su sintaxis. Contrariamente a los afijos flexivos, los derivativos permiten la creación de nuevas palabras.

1.5 Procedimientos de formación de las palabras

Los procedimientos más frecuentes son la derivación, la composición, la parasíntesis y la abreviatura, las cuales, vamos detallando más tarde con ejemplos.

1.5.1 Derivación

Se trata de crear nuevas palabras mediante afijos, aquellas partículas que se añaden a un lexema ya existente. Primero, hablamos del prefijo que es aquella partícula que se coloca por delante del lexema da igual que sea una *preposición* (anteponer), un *adverbio* (bienvenido), etc. Figúrense también que hay diferentes *clases de prefijos* que enumeramos a continuación. Respecto, existen los prefijos que pueden ser de *negación* (apolítica, ilegal), *locativos* (retroceder, interactuar), *temporales* (prehistoria, postguerra), de *cantidad* (polisemia, multinacional) y de *intensidad* (hiperconectado, extraterrestre). Segundo y último, viene el *sufijo* que, a diferencia del prefijo, es aquella partícula que se coloca por detrás de la raíz. Aquí, se habla de dos grupos que son: los sufijos *apreciativos* y los no *apreciativos*. Hablando de los sufijos apreciativos, fíjense que encierran los *aumentativos* (golazo, hombrón), los *diminutivos* (perrito, mujercita) y los *peyorativos* (populacho, vozarrón). Para los sufijos no *apreciativos*, podemos destacar hasta diez tipos. Primero, tenemos el campo del *sustantivo*: sustantivos deverbales o verbos que pasan a sustantivos (matanza, vigilancia), sustantivos deadjetivales o adjetivos que pasan a sustantivos (hermosura, maldad) y sustantivos deadverbiales o adverbios que pasan a sustantivos (cercanía, lejanía). Segundo, se encuentra en el del *verbo* los siguientes: verbos denominales o sustantivos que pasan a verbos (lloviznar, florecer...), verbos deadjetivales o adjetivos que pasan a verbos

(aclarar, ennegrecer) y verbos deaverbiales o adverbios que pasan a verbos (alejar, aproximar). Tercero y último, se hallan *adjetivos* deverbales o verbos que pasan a adjetivos (excitante, tolerante), adverbios deadjetivales adjetivos que pasan a adverbios (rápidamente, felizmente) y los morfemas derivativos que no van alterando la clase léxica de la base (arrozal, rosal).

1.5.2 Composición

Es la unión de dos o más lexemas para formar una sola palabra. Esta composición se puede evidenciar bajo diferentes formas: sustantivo + sustantivo (); sustantivo + adjetivo (pelirrojo); adjetivo + adjetivo (agridulce) y verbo + sustantivo (matamoscas) o verbo + adverbio (mandamás).

1.5.3 Parasíntesis

El fenómeno de la *parasíntesis* se presenta de la siguiente manera, por un lado, es el uso simultáneo de la prefijación y la sufijación. Es el caso que encontramos en algunas palabras a saber, enriquecer, entristecer, aterrorizar, empobrecer, entre otros. Por otro lado, es el uso simultáneo de derivación y composición. Pongamos por caso, sietemesino y ropavejero.

1.5.4 Abreviatura

Consiste en reducir el cuerpo fónico de una o varias palabras que se unen para formar una palabra nueva. Se puede distinguir hasta tres formas diferentes. Primero, tenemos el *acortamiento*, que es la supresión de sílabas completas para cortar la palabra; por ejemplo: *foto* y *boli* (de fotografía y bolígrafo). Segundo, la *acronimia*, que es la unión de extremos de dos palabras; tomamos por caso: *informática* (información + automática). Tercero y último, la *sigla*, que es la formación de una palabra utilizando la primera letra (o alguna más) de los componentes de un enunciado. Ejemplo: OVNI (Objeto Volador No Identificado) o AVE (Alta Velocidad Española).

1.6 Lexema, morfema gramatical y análisis morfológico de las palabras

Nos parece importante subrayar el hecho de que las palabras se componen de *lexemas* y *morfemas gramaticales* que son unidades más pequeñas, antes de centrarnos en el *análisis gramatical* de las palabras.

1.6.1 Lexema

El *lexema* o *raíz* como indica su nombre, es la parte de la palabra que por sí misma tiene significado. Por ejemplo, un mismo lexema puede dar a luz lo que se conoce bajo el nombre de familia léxica (conjunto de palabras que poseen un mismo origen epistemológico). Ejemplo: con el lexema tierra podemos tener lo siguiente: desterrar, enterrar, aterrizar, terrestre, enterramiento, entre otros.

1.6.2 Morfema gramatical

Son aquellas partículas que complementan o modifican el significado de los lexemas. Los morfemas gramaticales pueden ser de dos tipos: los libres y otros específicamente trabados. Los determinantes, conjunciones o preposiciones que forman palabras por sí solos reciben el calificado

de morfema libre. En cambio, los trabados que se unen a otros morfemas y que pueden clasificarse en dos grupos a saber, los morfemas desinenciales que conllevan nociones gramaticales de tiempo, modo, aspecto, voz, tema, persona, número en verbos o género y número en sustantivos y adjetivos y los derivativos que se añaden a los lexemas con el fin de crear palabras nuevas como los prefijos (antepuestos), sufijos (pospuesto) o infijos (elementos átonos que actúan como enlace).

1.6.3 Análisis morfológico

Su finalidad se radica en distinguir y explicar los morfemas gramaticales y lexemas de una palabra. Para hacerse, hay que segmentar la palabra y luego, conmutarla (comprobar si sus diferentes componentes se encuentren en otras situaciones con valor igual). Una vez identificado todos los morfemas, vemos que el hueco que estos ocupan en la palabra puede ser llenado por otro morfema que tenga su distribución y sea compatible con el significado de la base a la que se agrega (Varela Ortega, 2018: 24). Tomamos por caso la palabra *superrealista* que explicamos a continuación.

Tabla 1: Ejemplo de análisis morfológico de las palabras

PALABRA (Superrealista)		
Segmentación		Conmutación
Super-	Prefijo que significa lo óptimo, máximo, de modo excesivo.	Superabundante...
-real-	Raíz o lexema adjetival; permite formar adverbios, sustantivos	Realidad, realmente...
-ista	Sufijo que designa oficio o profesión [...] persona que tiene determinada ocupación, profesión u oficio (DRAE, 2014)	Periodista, activista...

Nota: Como se evidencia en la tabla, la segmentación de la palabra *superrealista* permite identificar los diferentes morfemas gramaticales que los componen. Así como lo es el fenómeno de la conmutación con la comprobación de si sus diferentes componentes se encuentren en otras situaciones con valor igual sobre la base de las palabras (*super-*, *-real-* e *-ista*), podemos formar nuevas palabras a saber, *superabundante*, *superrealismo*, *Realidad*, *realmente*, *activista*, etc.

2. Semántica

Como decía el biólogo y antropólogo canadiense Wade Davis (2002: 14):

Un idioma, desde luego, no es únicamente una serie de reglas gramaticales o un vocabulario. Es un destello del espíritu humano, el vehículo por medio del cual el alma de cada cultura llega en el mundo material. Cada idioma es un bosque primitivo de la inteligencia, un hito del pensamiento, un ecosistema de posibilidades espirituales.

En este capítulo se abarcan los aspectos teóricos de la semántica a saber, su definición, sus antecedentes, la semántica moderna, el signo lingüístico y el significado.

2.1 Definición y objeto de estudio

La palabra *semántica*, según pensamos puede descomponerse de la manera siguiente: Por un lado, hay *sema* que quiere decir significado y por otro, la partícula *tica* que suele añadirse de

algunas asignaturas como informática, matemática, fonética, pragmática, etc. y que quiere decir *referente a*. Desde allí, se deduce que semántica quiere decir referente al significado, o la parte de la lingüística que estudia el sentido o significado de las unidades lexicales (Mounín, 1974: 293).

2.2 Antecedentes

En este capítulo, repasamos brevemente los antecedentes de la disciplina semántica, es decir, el estudio del significado en el periodo que precede la semántica (época pre-semántica). Es un periodo que va de la antigüedad clásica al siglo XIX, momento de la separación entre la filosofía del lenguaje y la lingüística científica o moderna.

Ya en la antigüedad, se dieron lugar los estudios sobre el cambio de significado en cuanto medio retórico y estilístico abarcado por filósofos como Cicerón, Horacio, Demócrito y Aristóteles. En efecto, las investigaciones de los griegos sobre el lenguaje eran para probar si es natural y artificial. Porque se dedicaron tanto al estudio del origen como a la relación existente entre significado y significante. Lo cual llevo a la creación de dos escuelas a saber, la de los naturalistas por Platón y la de los convencionalistas bajo el mando de Aristóteles. Sus seguidores fueron los filósofos latinos que siguieron al pie de la letra los trabajos ya iniciados por los anteriores (griegos). Ellos, no solo investigaron sobre la etimología (origen de las palabras), sino también sobre los cambios de significado.

Después, viene el *renacimiento* durante el cual las investigaciones sobre el parentesco de las lenguas fue una prioridad. Asimismo, no se dejó atrás la comprobación de la evolución de estas, los cambios de significado y los motivos de dichos cambios.

Además, conviene mencionar la etapa de los siglos XVII y XVIII que coincidió con el surgimiento de las gramáticas generales como Port-Royal, la más destaca. En ellas, se demostraba que todas las lenguas respetan unos principios universales al mostrar las estructuras del pensamiento lógico. De tal forma, el objetivo era permitir a los hombres significar y hacer conocer unos a otros sus pensamientos.

Luego, se debe recordarse de la tarea de los *neogramáticos* del siglo XIX quienes hicieron hincapié en los estudios sobre la forma del lenguaje considerando los cambios fonéticos y gramaticales (sobre todo la sintaxis), olvidándose del significado. Como se cita en García Manga (2002: 410), Todo comenzó por la *semasiología* o estudio del significado de Reisig (1825), obra publicada anteriormente por su discípulo Haase (1839) como respuesta a más bien crítica a las excesivas aportaciones sobre la forma del lenguaje. Obviamente, no fue solo en sus reivindicaciones, ya que otros autores como Bréal (1883, 1897), hicieron lo mismo contra las leyes fonéticas de los neogramáticos a favor del significado. También, la misma autora señala que no se puede olvidar de Darmesteter (1887) quien llevo catorce años trabajando sobre aspectos

semánticos y escribió el famoso libro *La vie des mots étudiés dans leur signification*. A pesar de todo, en este trabajo de Garcia Manga¹⁶, se puede notar que Michel Bréal, no solo creyó la semántica como rama de la lingüística, sino también marco los inicios de la semántica en cuanto disciplina científica, lo que veremos más tarde en la parte semántica moderna.

2.3 Semántica moderna

La semántica propiamente dicha, moderna, lingüística o como disciplina científica vio a luz a finales del siglo XIX. La palabra fue acuñada por el lingüista francés Michel Bréal¹⁷, quien sentó las bases de la nueva disciplina con su artículo intitulado materia había sido tratada anteriormente por Darmesteter, Reisig y su discípulo Haase (citados más arriba), la semántica resulto ser nuevamente la disciplina de las significaciones gracias a tarea de Bréal.

2.4 Tipos de semántica lingüística

A pesar de que sufrió una larga dominación dentro de la lingüística frente al estructuralismo (escuela de Praga, Copenhague o americano), el formalismo americano de Bloomfield y la Gramática generativa de Chomsky del año 1957 citado por Aguilar Alconchel (2004), la semántica conoció un auge en el siglo XX. Este siglo fue la época de su integración en las gramáticas de muchas lenguas. A partir de allí, el significado, objeto de estudio de la misma lingüística, resulto ser algo problemático debido a la heterogeneidad de propuestas, objetivos y métodos. Esto, justifica el surgimiento de tres tipos de semánticas lingüísticas. A continuación, veremos estas semánticas lingüísticas según el esquema propuesta en Otaola Olano (2004: 136).

Ilustración 1: Esquema de los tipos de semánticas lingüística

Adaptado de Otaola Olano, 2004: 136.

¹⁶ Ver Garcia Manga, M. C., *Ibíd.*, pp. 412, 413.

¹⁷ Ver Bréal, M., *Op. cit.*, p. 413.

2.5 Signo lingüístico

Se considera que una palabra o signo lingüístico convencional es la unión de un significado o y un significado. Se le llaman signo porque emplea símbolos; lingüístico por corresponderse a una lengua y convencional porque afecta a toda una sociedad. Cuando pensamos, no pensamos con unas palabras, sílabas o letras, sino con imágenes mentales. Dicha imagen mental se conoce bajo el término de significado. Lo que pensamos lo representamos por gráficamente mediante los sonidos (da igual que sea una vaca, caballo o cordero). Es esta representación física de nuestras ideas conceptos y pensamientos que se los atañe el término de significante. En definitiva, el signo lingüístico es un fenómeno físico y psíquico a la vez, y que conlleva consigo una carga que nos permite formar nuestras propias imágenes mentales. Es decir, por una parte, tiene el significado que tiene una imagen mental es un fenómeno psíquico (lo que está en la mente y que queremos decir), por otra, el significante que tiene una imagen acústica es un fenómeno físico (la manera como queremos decir alguna cosa, con el uso de letras, sílabas, sonidos, etc.).

Sin embargo, en contraposición a las consideraciones de Saussure y los primeros estudiosos de la materia, Ogden y Richards (1923), proponen *la teoría de la triangulación semiótica* como modelo. Este modelo tiene tres elementos a saber, el significado, el significante y el referente. A su vez, definen el *significante* como la configuración fonética del signo, su representación; el *referente* como la realidad extralingüística a la que aludimos, lo que queda fuera del alcance de la lingüística; y el *significado* como el concepto que alude al significante, es convencional y varía según los lugares. A continuación, presentamos el esquema de la teoría triangulación semiótica.

Ilustración 2: Triángulo semiótico de Ogden y Richards (1923)

Adaptado de Salguero Lamillar (2001: 48) y Sebeok (2002: 141).

De acuerdo con Teresa Espinal (2020: 15), “por significado hacemos referencia al contenido semántico de las expresiones lingüísticas, sea este contenido identificado con la referencia de una expresión, con uno o varios conceptos, o con una proposición que tiene estructura conceptual”. En efecto, existen tres tipos de significado¹⁸: primero, el *significado informativo o referencial* que surge de la evidencia de que “ciertas expresiones lingüísticas tienen una

¹⁸ Ver Otaola Olano, *Ibid.*, pp. 16,17.

correspondencia con ciertos objetos del mundo que se describe”, o sea el que “nos permite pasar de los hechos de la lengua a los hechos del mundo, porque es responsable del carácter informativo del lenguaje”; segundo, el *significado social o e intencional* que según ella es algo “relativo a lo que el hablante u oyente cree, piensa, desea, quiere hacer, etc., en un determinado momento de la interacción verbal, sobre la base de lo que realmente dice u oye”; tercero y último, el *significado cognitivo* que hace referencia a las relaciones entre las expresiones de la lengua y la representación mental del conocimiento semántico de los hablantes.

Por su parte, Coseriu (1973, 1976, 1977 y 1981), clasificó los significados de naturaleza lingüística¹⁹. Primero, hablo de significado léxico que define como el correspondiente al qué de la comprensión del mundo extralingüístico; segundo, el significado categorial que él considera como el correspondiente al cómo de la comprensión del mundo extralingüístico; tercer y último, el significado instrumental, gramatical o auxiliar el cual dicho autor deja sin definición.

Asimismo, conviene mencionar que este significado tiene dos componentes tales como: la *denotación* y la *connotación*. Comencemos por la *denotación* (o el significado que se encuentra en el diccionario) que trata sobre rasgos conceptuales objetivos o más bien aquel significado que presenta una palabra fuera de cualquier subjetiva por parte del hablante. Constituye tanto el núcleo semántico fundamental como el significado común a todos los hablantes. Si tomamos el ejemplo del gato, se suele denotar como mamífero carnívoro de la familia de los felinos, digitígrados, domestico, de unos 50 cm de larga desde la cabeza hasta el arranque de la cola, [...] (RAE 2014).

En cuanto a la *connotación* (significado que no está en el diccionario y que suele variar), por su parte, coincide con los rasgos conceptuales subjetivas, es decir, las significaciones que se añaden a la palabra. Estos tienen un carácter que depende de los hablantes. Siempre con el ejemplo de gato, se puede connotar como aquel material que se usa para quitar los neumáticos del coche.

2.6 Relaciones semánticas

Existen muchas posibilidades diferentes entre las realidades extra e intralingüísticas. En este caso, se distingue entre dos tipos tanto las *relaciones de inclusión y de jerarquización, equivalencia y de oposición* como la *polisemia y los cambios semánticos*.

2.6.1 Relaciones de inclusión y de jerarquización

En estas, tenemos dos grupos a saber, la relación de *hiponimia-hiperonimia* y la de *meronimia-holonimia*. Dicha relación es algo jerárquico e inclusivo, siempre hay un elemento incluyente, grande (hiper) y otro incluido, chipo (lo hipo) tal y como aclara Lehmann et al., (2000: 50), “Hyponyme veut dire en effet «nom subordonné» et hyperonyme «superordonné»”. Tomemos como ejemplo el término zorro y canino, se nota que el zorro es un topo de canino. De allí la

¹⁹ Ver García Manga, M. C., Op. cit., p. 416.

relación hiponimia-hiperonimia. A propósito del lazo entre meronimia-holonimia, se dice que la meronimia es la relación de una parte a un todo, mientras que la holonimia es todo lo opuesto. Por ejemplo, el coche se compone de elementos como volante, motor, neumático, llanta, pórtico, etc. Cada una de estos elementos que componen el holónimo coche recibe el nombre merónimo.

2.6.2 Relaciones de equivalencia y de oposición

Son al menos cinco: en primer lugar, tenemos la *homonimia* que se refiere a todas aquellas palabras que presentan cierto rasgo de igualdad. Tal homonimia encierra *homófonos* y *homógrafos*: se habla de homófonos si la igualdad es solo en la pronunciación (ético y hético), y de homógrafos si la igualdad se nota en la escritura (vino como bebida y vino como verbo). En segundo, la *sinonimia* que ocurre cuando un solo significado se expresa mediante dos significantes. Es decir, dos o cuando muchas unidades léxicas tienen el mismo significado, pero con significantes diferentes. Pongamos por caso listo e inteligente. Existen tres tipos: sinonimia conceptual (con significados denotativos plenamente coincidentes) como el caso que acabamos de ver; sinonimia connotativa (sin coincidencia denotativa, pero se debe a los valores connotativos que encierran), ejemplo listo y zorro; y sinonimia contextual (en contextos determinados), ejemplo listo y preparado. En tercer lugar, hablemos de la *contrariedad* o *antonimia*, fenómeno que agrupa las palabras que tienen una escritura y un significado diferente. Ejemplo: izquierda y derecha. En cuarto y último lugar, hay la *paronimia*, en este fenómeno, las palabras de diferente significado tienen la misma escritura menos una vocal o consonante. Ejemplos: valor y calor; coma y cama.

2.6.3 Polisemia

En efecto, un signo lingüístico se vuelve polisémico cuando se puede expresar con ella varios significados. Es decir, un significante con varios significados. ¡Cuidado! no se debe confundir con la homonimia y sobre todo los homógrafos. Nótese que la polisemia no tiene más que una única entrada de diccionarios. Mientras que, en la homonimia, habría una por cada significante.

2.6.4 Cambios semánticos

Se nota que la asociación que aparece entre los significados viejos y nuevos de los signos lingüísticos permiten la aparición de cuatro tipos de cambio semántico que son los siguientes: *metonimia*, *metáfora*, *etimología popular* y *elipsis*.

En *metonimia* hay semejanza de significados y cambio semántico en el término, digamos, figurado. Así, se puede encontrar una metáfora sinestésica como *voz dulce*; e incluido, la metáfora antropomórfica tipo *el corazón del tema*; y *metáfora* de origen zoomórfica cuando se tiende a decir *pluma* en vez de *bolígrafo*. Por lo que se refiere a la metáfora, se atañe a aquella relación objetiva que existe en el mundo real, obviamente, entre los objetos. Por ejemplo, uno puede decir *he bebido una copa de vino*. En realidad, ha bebido el contenido en vez de la copa (el contenedor); se puede

usar también un lugar en vez de los habitantes (Hoy, la *plaza Abdoulaye Wade* ha convocado una huelga), etc. En cuanto a la *etimología popular*, podemos decir que es cuando dos signos no emparentados etimológicamente parecen relacionarse mediante su forma. Ejemplo: vagamundo, mandarina, etc. Por fin, se habla de elipsis a la hora de la supresión de algunos signos lingüísticos asociados en un contexto. Como ilustración, tenemos un cortado (un café cortado).

En este campo, se debe mencionar también los distintos tipos de *asociaciones semánticas* que se dan los signos lingüísticos y por los cuales los hablantes realizan la selección de una serie de elementos posibles, permitidos por el sistema de la lengua. Estas asociaciones semánticas se aluden a dos aspectos que se confunden muy a menudo: campo semántico y familia de palabras.

Este campo semántico es cuando se olvida del significante de la palabra, considerando solo el significado. Dicho sea, el conjunto de todas las palabras de la misma categoría gramatical con un significado común, aunque no comparten la misma raíz. Por ejemplo, en el campo semántico de los animales salvajes se encuentra: el león, la hiena, el elefante, la jirafa, entre tantos otros.

Sin embargo, la familia de palabras hace referencia a todas aquellas palabras que comparten el mismo lexema. Si tomamos el caso de la raíz *pan*, podemos tener lo siguiente en su familia léxica: panadería, panadero, panadera, panificador, panificadora, etc.

Ilustración 4: Mapa de las aldeas del Municipio de Ndiagianio

Adaptado de Ngom, 2023²¹

1.2 Etimología de la palabra

La etimología de la palabra Ndiagianio ha sido objeto de muchas controversias. Al menos, cuatro (4) tesis fueron avanzadas. Según cuenta Brigitte Birné Ndour (1991)²², la palabra surgiría de la incomprensión que habría entre un habitante del lugar y un extranjero que venía allí. Este último le diría al habitante ¿Cómo estás? y el interlocutor respondía por *A jiga a ñaaw* (hay frijoles). Dio otra versión, según el cual vendría de un cazador que llegaría allí a lado de un lago y hubo un periodo marcado por la rareza de las presas, por lo que el cazador adoptó la estrategia de cultivar frijoles para atraer a los animales como los (conejos grandes consumidores de tal planta). A lo largo del tiempo, el hombre se dedicó a cultivar frijoles. Así que la localidad comenzó a denominarse *Ne Njañaaw* (el lago a frijoles). En cuanto al jefe de la aldea de Ndiagianio Escale, El Hadj Massour Ngom: “Habría un hombre que se llamaba *Njaga* quien cultivó frijoles y su cosecha fue muchísimo”²³. Desde allí, la gente decía *Njaga a jiga a ñaaw* (Njaga tiene frijoles).

Como explica el conservador Mbess Gana Ndong, un habitante de la aldea tradicional de Ndiandiyaye, nadie puede imaginar lo falso que son las versiones anteriores; no hubo incomprensión entre un habitante y un extranjero ni un hombre cazador frente a un lago inventado. También, según dice, peor es la fabricación de una versión wolof con el famoso *Njaga* de frijoles. Según la versión de sus abuelos de la aldea de Ndiandiyaye (una de las primeras y la más grande

²¹ Abdou Aziz Ngom es un geomántico; especialista de mapas geográficas.

²² Ver Ndour, B. B. (1991), obtenido de <https://fondationsenghor.org>

²³ Ver Ngom, E. M. (2024), obtenido de <http://sharevideo1.com/v/V010LXQ3T0IHcGM=?t=ytb&f=co>

del Municipio), Ndiagianiao se fundó por los sereer. El nombre viene de un bosque (*kob* en sereer) que se llamaba *Njaña kob*²⁴ y que se ubicaba en las cercanías de la aldea de Thiandène. Allí, la gente cortaba los árboles para tener donde cultivar y vivir. La zona fue muy favorable a la agricultura a más no poder. Yendo a sus campos, la gente decía *Mexey reta Njañaaw* (voy a Ndiagianiao). Desde allí los wolof y demás etnias que no pueden pronunciar como los sereer dicen Ndiagianiao, pero la palabra correcta es *Njañaaw*. Ndong, va hasta citar algunos de las primeras casas en habitarse que hoy se convierten en barrios y ciudades enteras conservando el nombre el fundador. Forman parte el barrio de Koon (en la aldea de Loumatyr), fundado por Koon Ngom; la de Titine por Diaffé Tine; la de Thiandène por Thandé Sène y la de Ndiandiaye por Geen Khonane y Fañane. Por fin, se debe recordar que los Toucouleur (del grupo halpular), fueron los primeros en convivir con los sereer en el territorio de Ndiagianiao entre 1950/55²⁵ y fueron tejedores y comerciantes. Por ser sedentarios, no tuvieron tiempo para construir sus propias aldeas. Después, vino el segundo grupo (los peul) en sus mayorías, practicante de la ganadería y agricultura, ellos son propietarios de la aldea de Soussoum Peul. Últimamente vinieron los wolof, fervientes practicantes de la curandería. Colonizaron la zona bajo fondo mediante la administración colonial.

1.3 Situación sociolingüística

Aquí, haremos tanto hincapié en la organización social de los ciudadanos como la lingüística de estos últimos. Según los datos del último censo²⁶, ya sabemos que la población de Ndiagianiao es de 60 654 habitantes, entre los que 30 741 son mujeres, o sea el 50,7% y 29913 son hombres, es decir el 49,3% de los ciudadanos. A propósito de la *composición étnica* del Municipio objeto de estudio, Apúntense que la población sereer es mayoritaria con el 75% de los ciudadanos. En segunda posición, vienen los wolof que representa el 12%. Después de los wolof, hay los halpular (peul, toucouleur y lawbé) el 10% de la población. Por fin, otras minorías como los diolas, mandiack y moros representan solo el 3% de las personas que viven allí. En cuanto a la *situación social* del Municipio de Ndiagianiao es muy rica en materia de creencias y de ceremonias culturales habituales.

1.3.1 Creencias

En Ndiagianiao, el 80% de los ciudadanos son musulmanes, el 10% cristiano y otros 10% siguen la religión tradicional. Cuando se habla de la *religión tradicional sereer*, algunas personas se fijan únicamente en los *Pangool*. En realidad, no es así, estos no son más que los espíritus ancestrales medianeros entre Dios y el ser humano. Y por medianero entendemos por la *RAE*, 2014, alguien que media e intercede para que otro consigue algo o para un regalo. En el Municipio

²⁴ Ver Ndong, M. G. (2022). Obtenido de <http://sharevideo1.com/v/LUVMYmVrVHMwS3c=?t=ytb&f=co>

²⁵ Entrevista con el notable Samba Bâ, el día 29 de Agosto de 2003 (en Ndong, 2004).

²⁶ 5° RGPB-ANSD, 2023, Ibid.

de Ndiagianio una gran parte de los ciudadanos sigue practicando esta religión tradicional sereer, que es monoteísta con un Dios que se llama *Roog Seen*²⁷ (Roog es Dios y Seen significa único, supremo u omnipresente), el todopoderoso e inaccesible al hombre, yalla en lengua wolof. En cuanto a los *Tótem sereer*, ya sabemos que los sereer viven en una sociedad matriarcal o matrilineal, marcado por el fenómeno de las castas. De allí, en cada grande familia sereer, es decir, las personas que comparten el mismo patrónimo, existe su tótem. Suele ser un animal o una planta con el que los ancestros mantenían una alianza. No se permite a los descendientes de comer dicha planta o animal protector. Por ejemplo, los de la familia Seen tienen como tótem el conejo, los Sarr el camello y la jirafa, los Nduur, el mono.

1.3.2 Ceremonias tradicionales

Allí, las ceremonias se celebran con danzas, cantos, máscaras y vestidos tradicionales. Las ceremonias tradicionales más frecuentes son: el *Ndut*²⁸ (arboleda sagrada para hombres) y el *bok* (para mujeres), *quc*²⁹ (circuncisiones), *ngulook* (boda), *mboy*³⁰ (ceremonia funeraria), *xoy* o *miis* (ceremonia de los iniciados) y *bat* (bautizo).

De las danzas notamos las siguientes: el *Njangal* del *Ndut*; el *Woong* de las circuncisiones; el *tebel* o *soong* de las ceremonias funerarias; el *caangid* y el *minam* de la ceremonia de *miis*; el *Ngel* o *njeek* y el *daq* para las demás ceremonias folclóricas. También, con cantos tales como el *mbolat* y *taan* de las ceremonias funerarias, el *boof* del *Ndut* y los cantos del *mbess maak*. Además de estos cantos y bailes de gran fama, hay que añadir las máscaras como el *calid* (especie de sombrero rojo pero con largos palos y plumas de gallos o pájaros) de los *njuli* (los hombres que están en periodo de iniciación); el *faal geej* de los *selbe* quienes son la etnia peul del *ndut* y el *buur sambaa* (máscara muy divertido que da mucho miedo a los niños y favorece el entretenimiento), sin olvidar los vestidos a saber: *liir mbes* (los andrajos que llevan los adolescentes mayores), *pey nqamqar* (vestido que se usa mucho en el *ndut* por los *njuli* y *miis* por los *saltige*), y otros objetos (collares con perlas de cornalina, cedazo) y armas (lanzas, cuernos, fusiles etc.).

2. Presentación general del sereer

El sereer es una lengua hablada en África Occidental, Más precisamente en Senegal por 1.534.511 de locutores (RGPH-5, 2023). Es una de las tres lenguas más habladas en el territorio senegalés (el 9,6% de los senegaleses), detrás de la primera, el wolof (el 53,5%) y el pulaar, la segunda con el 26,2% de las personas³¹. Nótese también que la palabra sereer desempeña doble papel: el de lengua y de etnia. Aquí, entendemos por etnia sereer unas comunidades distintas que

²⁷ Obtenido de <http://sharevideo1.com/v/bl8xN2xpa2pOQIE=?t=ytb&f=co>

²⁸ Obtenido de <http://sharevideo1.com/v/QWJWdWJjYktNMkE=?t=ytb&f=co>

²⁹ Obtenido de <https://youtu.be/BMfG3YUE1KY?feature=shared>

³⁰ Disponible en <http://sharevideo1.com/v/UUprOTUwaWE2dW8=?t=ytb&f=co>

³¹ Ver 5^o RGPH-ANSD, 2023, Op., cit.

hablan lenguas diferentes. Y por lengua sereer, las dos ramas existentes; el sereer o sereer-Sine y el grupo segundo grupo Cangin distinguido por primera vez por Walter Pichl (1966) y luego, por Victor Martin y Charles Becker en 1977³² mediante la apelación “Sérères du Nord-Est”. En Dupire (1999: 47) se pueden ver las dos principales ramas del sereer y sus diferentes dialectos.

Ilustración 5: Reinos de Senegambia, grupos y lenguas sereer

Adaptado de Dupire, 1999: 47

2.1 La rama Sereer o sereer-Sine

En general, lengua rama sereer-sine se atañe mucho al Singandum (de Sine; actual Fatick), la variedad estándar. Este grupo sereer incluye otros subgrupos diferentes del sereer-Sine, entre los cuales el jegem, objeto del presente estudio. A continuación, tendremos una presentación geográfica y otra genética, las diferentes variedades que lo componen y otras cuestiones con respecto a su descripción y convenciones ortográficas.

2.1.1 Presentación geográfica

Los sereer ocupan el Centro-Oeste de Senegal, específicamente en 4 regiones del país³³, tales como: Thiès; Fatick, antiguo reino de Sine fundado por la dinastía Guelwar; Kaolack, antiguo reino de Saloum fundado por Mbegaan Nduur y Diourbel, antiguo reino de Baol fundado por una monarquía wolof El mapa de Wane (2017: 5). que presentamos más tarde es una ilustración de la localización de las diferentes regiones donde hay una fuerte concentración de la población sereer.

Ilustración 6: Mapa de las 4 regiones donde se ubican los sereer

³² Ver D’alton, P., 1987, p. 19.

³³ Ver Reneidier, M., 2012, p. 2.

Fuentes: Wane, 2017: 5

2.1.2 Presentación genética

Muchos son los trabajos sobre la clasificación de lenguas africanas, parte de las cuales el serer que estamos estudiando. Probablemente, hubo por lo menos tres periodos: en el periodo de antes que Greenberg se publicaron los primeros estudios comparativos de Wilhelm H. I. Bleek (1827-1875), Polyglotta de Sigismund Koelle (1823-1903), Die spachem der Hamiten de Carl Meinhof, el grupo Senegalo-guinéen de Delafosse (1924, como se cita en Wane, 2017: 12), The languages of West Africa de Westermann y Bryan (1952: 17-18), luego, se realizó la famosa clasificación de Greenberg (1966) y últimamente, la de Wilson (1989: 82) y de los africanistas³⁴ como Diop (1977) y Obenga (1993), que trabajaban únicamente sobre la comparación sistemática entre el egipcio antiguo y la lengua materna de estos últimos. Como se cita en Reneidier (2012: 4), una de las clasificaciones genéticas más aceptadas en la actualidad es la de Sapir (1971)³⁵.

Ilustración 7: Clasificación de las lenguas atlánticas

³⁴ Ver Mboli, J. C., 2010, p. 10, disponible en <http://www.librairieharmattan.com>

³⁵ Ver Sebeok, T. A., Ibid., pp. 45-112.

Adaptado de Sapir, 1971 en Reneidier, 2012: 4.

Greenberg (Como se cita en Heine y Nurse, 2004: 25), lo subraya cuando incluye el sereer en el grupo Senegal que forma parte de la rama norte del grupo oeste-atlántico que, a su vez, forma parte de la sub-rama Kordofana o Niger-Kordofana de la gran familia Níger-congoleña, la más grande familia del mundo con 1436 lenguas (Grimes, 1996); como se cita en Heine y Nurse (Ibid., p. 22.).

2.1.3 Presentación dialectal

Algunos trabajos se llevaron a cabo a propósito del sereer y sus diferentes variedades dialectales. Faye (1979) y Laughlin (1992); como se cita en Rasoloniaina (2000: 22) y Reneidier (2012: 4,5) distinguen 7 variedades dialectales del sereer sine que son: Singandum en el actual Departamento de Fatick y en Diakhao; sereer a'ool o Ool que sufre de una fuerte influencia del wolof, en Diourbel (Bambey); las variedades isleñas, tanto sereer Fadiouth/Palmarin (parte de la ciudad de Joal) como sereer Ñiominka en la región de Saloum (Kaolack); y por fin, sereer jegem o jigem en Thiès (Mbour, Joal, Thiès, Thiadiaye, Sandiara, Sèssène, Ndiagianiao, ect.), objeto del presente trabajo. A veces, el sereer Kemb se suele separar del sereer jegem como una variedad aparte. Lo mismo pasa con el sereer-fefey (de mbey /Kaone) y el sereer Ñiominka de Saloum.

2.2 Breve historia de la descripción

Según Pozniakov y Segerer (2006: 137) y Reneidier (2012: 23), el sereer ha sido objeto de algunos trabajos que tratan sobre descripción. En el campo de la alternancia consonántica o clasificación nominal han obrado Mc. Laughlin (1992, 1995, 2000, 2005) y Pozniakov y Segerer (2006); Pozniakov (1987, 1988). Por lo que se refiere al sintagma nominal hay que buscar en Fal

(1980); la tesis doctoral y *précis gramatical* de Faye (1979, 1981) para el sintagma verbal y muchos otros aspectos. Este último trabajo también sobre cuestiones de la relativa en (1985), los pronombres personales (1993) y la clasificación nominal (2004). En el léxico, hay los trabajos de Greffier (1960) y el *Dictionnaire sereer-français* de Crétois (1977). A pesar de este sinfín de trabajos citados por Pozniakov y Segerer y Reneidier sobre la descripción, todavía la lengua sereer sufre de una escasez notoria de documentos, en los aspectos según los cuales han trabajado los anteriores. El objetivo del presente trabajo no es repletar este vacío que todos los anteriores se han confrontado, sino trabajar sobre las pautas morfo-semánticas basándonos en un corpus de antropónimos de la comunidad jegem del Municipio de Ndiagianiao.

En este trabajo, no tratamos sobre cuestiones de fonética-fonología. Pero, nos parece importante hablar un poco de los sistemas: vocálico y consonántico del, y esto, para facilitar la lectura de algunas palabras. Crétois 1972 (como se cita en Rasoloniaina 2000: 20), notó que el sistema vocálico sereer consta de 10 sonidos; 5 son breves y otros 5 que son largos.

Tabla 2: Los vocales del sereer

VOCALES BREVES	VOCALES LARGAS
a: mal [mal]; (traer buena suerte)	aa: maal [ma:l]; (condenar)
e: lel [lɛl]; (estar aplastado)	ee: leel [lɛ:l]; (barrer)
i: jir [jir]; (estar enfermo)	ii: jiiir [ji:r]; (Desmochar la espiga de mijo)
u: fur [fur]; (relajar)	uu: fuur [fu:r]; (desarraigar)
o: mod [mɔd]; (chupar)	oo: mood [mo:d]; (Agarrar a alguien del cuello)

Adaptado de Rassoliaina, 2000: 20

Respecto al sistema consonántico, el mismo autor habla de 32 sonidos, todos reproducidos gráficamente con oposiciones sordos/sonoros, fricativas.

Tabla 3: Los consonantes del sereer

	Bilabiales et labio- dentales	Dentales et alvéolaires	Palatales	Vélares	Uvulaires	Glottales	Labio- vélares
Sourdes	p	t	c	k	q		
Sonores	b	d	j	g			
Implosives	[ɓ]	[ɗ]	[ɟ]				
Pré-nasalisées	ɓ̃	ɗ̃	ɟ̃	ŋ	ŋ̃		
Nasales	m	n	ɲ	ŋ		h	
Fricatives	f	s		x			w
Continues			y				
Latérale		l					
Vibrante		r					

Adaptado de Crétois, 1972-77: 32.

NB: Hay tres consonantes implosivas específicas al sereer y la lengua pulaar (/ɓ/; /ɗ/; /ɟ/ y /q/).

3. Presentación del jegem

En el “dictionnaire Sereer” de Crétois (1972: 176, 194, 372), el término *jegem*, *jegemb*, *jigemb* o *Diégghem*, deriva de “kemb o...ox” [plur. Gem w], y significa “habitant du Diégghèm” (los habitantes de Diégghèm). Lo cual coincide con la versión más contada por los ciudadanos según la cual, *jegem* o *jigem* viene de la raíz verbal *jig-* que quiere decir tener, poseer o pertenecer y el sufijo *em-* que indica el lugar de procedencia o allí donde se sitúa una categoría de personas o de plantas. Sin embargo, el vocablo *jegem* desempeña doble papel: el de territorio y lengua (dialecto).

3.1 Jegem como territorio

Algunos investigadores se interesaron por el estudio de la zona de jegem. El misionario David Boilat (1953) hablaba de “République sereer du Dyéguème”. También, Senghor (1944: 18), hizo estudios sobre la zona: “Le Dyéguèm formait autrefois une confédération de villages que les missionnaires désignaient sous le nom de « République sereer du Dyéguème »”. Además, Fall (1983: 288, 289), nos habla de “province du jegem” dividido en tres zonas cuando dice: “(la province du Jegem comprend trois sous-régions: le jegem proprement dit, le M’Badaan et le Sandog)”. Respecto a su localización geográfica, Senghor propone la delimitación siguiente: “Le pays du Dyéguème (Dyɛgɛm en sereer) est limité à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au Sud par la Sine, à l’Est par la Baol; au Nord, ses limites sont assez imprécises”. En Dupire et al. (1974: 419) se encuentra un mapa con 4 localidades (Mbour, Joal, Thiadiaye y Ndiagianao).

Ilustración 8: Mapa de las diferentes tribus sereer

Adaptado de Dupire et al., 1974: 419.

Aunque sus límites actuales resultan muy difíciles de determinar, *Jegem* y su limítrofe *jobas* eran dos territorios libres de la colonización, los antiguos reinos wolof (XIII- XVIII)³⁶ y sereer de Sine, Saloum de aquel entonces. Tal y como se aclara a continuación:

Territoires naguère insoumis, le jegem et le jobass, sont deux pays sereer voisins, qui opposèrent une résistance farouche aux envahisseurs de tous bords. Les français et les alliés y échouèrent souvent dans leurs tentatives de colonisation, tandis que les monarques wolof n'arrivaient pas à s'y infiltrer³⁷.

Sin embargo, acaban por ser incorporados en el reino de Baol por Sanor Jaay, el *Teeñ* del antiguo cantón de “Ñaniñ” apoyado por los franceses. Ganó el *jegem*, en el mes de marzo de 1889 y el *jobas*, el 27 de abril de 1891 Fall (1983)³⁸. Lo cual ocasionó la desaparición de las fronteras.

3.2 Jegem como lengua

La variedad de jegem, como ya lo mencionamos más arriba, se habla en la región de Thiès, especialmente en el departamento de Mbour, por los ciudadanos de Ndiagianiao y sus alrededores. Es decir, la de Sandiara, Thiadiaye, Tassette, Sessène y Ngoundiane (sereer sex de jobas) e incluso en la castilla del mar (Joal-Fadiouth y Mbour).

³⁶ Ver Boulègue, J., 2013, p. 257.

³⁷ Ver Diouf, M. B., 1983, p. 293, disponible en <https://horizon.documentation.ird.fr>

SEGUNDA PARTE

Cap. I. Marco metodológico

La recolección de los datos de un corpus es un proceso lleno de elementos constituyentes. Es por este motivo que, aquí, hablamos de *marco metodológico*. Su principal objetivo es no solo exponer sobre las diferentes fases de la recolección de los datos de nuestro corpus de antropónimos sereer jagem del Municipio de Ndiagianiao, sino también sobre los diferentes documentos que nos han servido de base a lo largo del presente trabajo. A continuación, veremos, por un lado, los llamados *aspectos metodológicos* que engloban los seis (6) elementos que siguen: *metodología, fuentes de motivación, formación del corpus, población estudiada, muestra, técnica de recogida de los datos e instrumento utilizado en el terreno*, por otro, presentaremos los datos del corpus por medio de una tabla; en el cual tendrán numerados de 1 a 100.

1. Aspectos metodológicos

A propósito de la parte aspectos metodológicos, la consideramos como la parte más importante de un trabajo de investigación. Desde allí, hemos intentado responder a una serie de preguntas que nos hemos planteado, a saber ¿qué metodología hay que utilizar?, ¿Cuáles son las fuentes que consultar para entrar de lleno en la disciplina en la que estamos investigando?, ¿Cómo debemos formar nuestro corpus de datos?, ¿Cuál es la población que hemos de estudiar?, ¿Cómo elegir la muestra y en qué criterios hay que basarnos?, ¿Qué técnica para recoger los datos de nuestro corpus? y ¿Qué instrumento coincide con dicha técnica? A continuación, veremos la respuesta a cada pregunta bajo forma de apartado.

1.1 Metodología

En este trabajo aplicamos el *método cualitativo* que consta de dos partes: por un lado, una fase de documentación (en relación con las fuentes secundarias) que, con la lectura de las teorías ya desarrolladas, nos permite tener una idea nítida respecto al tema y, por otro lado, una segunda y última que tiene que ver con el trabajo de terreno (en relación con las fuentes primarias) que, a su vez, nos permite recoger los datos empíricos por parte de los informantes. Es un método muy importante. Incluso, Becker y Faye (1991), lo han utilizado en su trabajo intitulado *La nomination Sereer* y muy recientemente, Sarr (2013), siempre sobre el sereer con su artículo: *Les noms qui parlent: étude de la perception du réel à travers les systèmes traditionnels de nomination dans les sociétés sénégalaises*³⁹. Asimismo, Bongiorno (2011), llevó a cabo un trabajo de índole parecido sobre dos lenguas indígenas del Perú; el quechua y el aymara con el siguiente tema *Nombres indígenas durante el periodo colonial en el virreinato del Perú*⁴⁰.

³⁹ Ver Sarr. I., 2013, pp. 75-87.

⁴⁰ Ver Bongiorno, V., 2011, pp. 347-362.

1.2 Fuentes de motivación

A propósito de las *fuentes de motivación*, tal y como apunta Rivera-García (1998: 233): “en cualquier trabajo científico, la fundamentación teórica es aquel elemento que direcciona el camino a seguir”. Por este motivo, nos hemos sometido a una serie de lecturas para descubrir los antecedentes (los diferentes autores que han sentado las bases de esta disciplina científica y otros que, posteriormente, han investigado sobre). La idea ha sido recolectar informaciones con pruebas palpables y no repetir trabajos ya hechos. A continuación, exponemos las fuentes que nos han servido de base a lo largo de nuestra fase de documentación. Las fuentes han sido unas tesis doctores en antroponimia, historia, lingüística, etc., trabajos de fin de Máster en antroponimia, geografía, sociología y sociolingüística, defendidas en diferentes Universidades, así como artículos científicos en semántica, lingüística, etimología, morfología y antroponimia, publicados en diferentes revistas, diccionarios, libros y videos sobre antropología y etnología. Una buena parte de estos últimos han sido accesibles en la Biblioteca Universitaria de la UGB, el Centro de documentación de la UFR/LSH donde hemos encontrado el Diccionario de la Lengua Española (DLE, 2014) y el de la UFR/CRAC de la misma Universidad (UGB), donde hemos encontrado algo que tiene que ver con nuestro tema tales como la antropología, y otros documentos sobre lingüística aplicada. Además, hemos podido acceder a la Biblioteca Virtual de la UCAD; www.bu.ucad.sn o <https://bibnum.ucad.sn>. Había Revistas en las cuales hemos buscado la mayoría de los artículos, tales como: *Cahiers des études africains*, *Thule*, *Gallica* y *GELL* de la UGB y otras que hemos conocido gracias a la clase de metodología del segundo año de master a saber, *Persée*, *Recherchgate* y *Arcadia*, entre muchas otras. Ternemos por señalar que el tema del nombre propio es muy descuidado en el ámbito de nuestro país (Senegal). Aunque hemos encontrado algo en las bibliotecas, dichos trabajos no todos pusieron el foco en la esencia de la disciplina.

1.3 Formación del corpus

Por lo que se refiere a la *formación del corpus*, comencemos por precisar que ha sido recolectado a lo largo del segundo semestre del año dos mil veintitrés (2023) y el primer del año siguiente, es decir, dos mil veinticuatro (2024). Se compone esencialmente de un total de (100) cien antropónimos (especialmente nombres de bautizo), todos recopilados entre los nativos de la comunidad sereer siin de habla jegem del Municipio de Ndiagianiao.

1.4 Población estudiada

Respecto a la *población estudiada*, hemos elegido un total de (10) diez aldeas entre las 38 que dispone el Municipio. Las seleccionadas aldeas son las que siguen: Loumatyr, Mbalakhate, Mbafaye, Ndiandiaye (Ndoude), Ndiarao, Ngéthie I, Godaguène, Titine, Thiandène y Sanghaye. Estas últimas son las más antiguas y cuyos habitantes son únicamente sereer, especialmente de

habla jegem y que manifiestan permanentemente sus prácticas culturales y tradicionales de la comunidad sereer.

1.5 Muestra

En cuanto a *la muestra*, hemos optado por un total de 50 informantes, nativos de las aldeas mencionadas más arriba. Son personas cuyas edades varían entre 20 y 80 años. Estos informantes se dividen en dos (2) grupos: por un lado, los animadores públicos⁴¹ o “gawul” (como se dice en el habla de la zona), detentores de la tradición oral (7 personas); por otro lado, los “Sinig”⁴² (según la apelación de la gente del lugar), en su mayoría, notables, guardianes y conservadores de la tradición oral y cultura sereer (43 personas). Para el primer grupo, excepto en las tres (3) aldeas (Ngéthie I, Godaguène y Ndiandiaye Ndoude), que no los disponen, hemos elegido un (1) jefe animador público o “Paar” (según la denominación de la gente del lugar) por aldea y, en algunos casos, hemos elegido la mujer animadora pública por ausencia de su marido (en tres aldeas). Tratando del segundo grupo, es decir, el los “sinig”, hemos elegido cuatro (4) informantes en cada una de las siete (7) aldeas donde viven estos *griots* y otros cinco (5) en cada una de las tres (3) últimas aldeas en donde no permanecen trovadores, o sea las tres mencionadas anteriormente.

Tabla 4: Presentación de los informantes según sus datos sociodemográficos

Clase de edad	Total/informantes	Sexo	
		Masculino	Femenino
[20-30]	8	5	3
[30-40]	22	14	8
[40-50]	12	7	5
[50-60]	5	4	1
[60-80]	3	3	0
Total	50	33	17

Fuentes: *Guía de entrevista*

Nota: Refiriéndonos en los criterios de selección de los informantes, evidenciamos en la tabla anterior que en nuestra *selección* aparecen tantos *hombres y mujeres* como *adultos y jóvenes*, los que consideramos potenciales miembros de una sociedad dada. La idea ha sido acercarnos a los adultos quienes son la gente más arraigada en las realidades del lugar. Esto se debe a que son personas que poco se desplazan y ya, desde la corta edad, tienen el dominio de la cultura y las tradiciones del lugar. Hablando de la elección de los jóvenes, siendo estos los futuros herederos del legado social, ha sido una necesidad para nosotros incluirlos como informantes. También,

⁴¹ Una de las capas sociales bajas de la comunidad en cuestión.

⁴² La clase social más alta en la comunidad sereer (jegem).

notamos que estos últimos son las personas que más se desplazan hacia las demás comunidades vecinas, y esto tiene un impacto en su modo de ver la realidad bajo forma de dos facetas.

1.6 Técnica e instrumento de recogida de los datos

Como *técnica de recogida* de los datos hemos utilizado una entrevista semi-estructurada, para ponernos en contacto directo con los informantes. También hemos usado la guía de entrevista (ver apéndices A) como *instrumento* de recogida de los datos.

En definitiva, el intercambio con los diferentes informantes nos ha permitido recopilar informaciones más confiables sobre la cuestión del antropónimo (más precisamente, el nombre de pila) en el ámbito sereer abordando las cuestiones de *característica, función, tipología, significado, estructura formal, etimología y relación con la vida cotidiana de la comunidad objeto de estudio, enero de la persona, etc.* Al regreso, hemos empezado por identificar y clasificar los datos del corpus y, a partir del cuestionario, intentar analizar, siguiendo las pautas anteriores (en cursiva). Luego, hemos confrontado los datos obtenidos con nuestra hipótesis antes de presentarlos paso a paso a nuestro director de tesina para que nos guíe. Por fin, se han tenido lugar las correcciones y modificaciones siguiendo al pie de la letra las instrucciones del mismo director de tesina.

Los datos obtenidos durante las diferentes entrevistas que hemos realizado son los que veremos a continuación.

2. Presentación de los datos del corpus

Tras haber explicado los diferentes caminos por los que hemos tenido acceso a los datos, nos parece necesario presentar estos datos. Esto será como una especie de prueba que concretiza lo dicho anteriormente. Entonces, nuestras entrevistas de *media hora* (treinta minutos) con los informantes sereer del Municipio de Ndiagianiao nos han permitido recolectar *cien* (100) *antropónimos o nombres de bautizo*, los cuales veremos (mediante una tabla numerados de 1 a 100) en las líneas venideras.

Tabla 5: Presentación de los datos del corpus de antropónimos sereer jegem del Municipio de Ndiagianiao

TABLA DE LOS DATOS NUMERADOS DE 1 A 100			
1. Andi ^(m) ⁴³	26. Jilen ^(m)	51. Moyí ^(f)	76. Roog o ndeb ^(m)
2. Biraan ^(m)	27. Jomay ^(m)	52. Ndew ^(f)	77. Roog wuusi ^(m)
3. Daba ^(f) ⁴⁴	28. Juma ^(f)	53. Ndiid ^(f)	78. Saxad ^(m)
4. Dam roog ^(m)	29. Keynaak ^(m)	54. Ndiig ^(m)	79. Sedar ^(m)
5. Diboor ^(m-f) ⁴⁵	30. Kumaan ^(m)	55. Ndoofen ^(m)	80. Seek ^(m)

⁴³ El signo ^(m) quiere decir que la persona es de sexo masculino.

⁴⁴ El signo ^(f) quiere decir que la persona es de sexo femenino.

⁴⁵ El signo ^(m-f) significa que el nombre se atribuye tanto a hombres como a mujeres.

6. Diboor koor ^(m)	31. Kuut ^(m)	56. Ndoogu ^(m)	81. Sing(i)am
7. Diboor tew ^(f)	32. Laatiir ^(m-f)	57. Ngolir ^(m)	82. Sobel ^(m)
8. Duufar ^(m)	33. Laman ^(m)	58. Ngooni ^(f)	83. Sonar ^(m)
9. Duufi ^(m)	34. Luɓar ^(m)	59. Ngoor ^(m)	84. Soxar ^(f)
10. Faqaan ^(f)	35. Maad ^(m)	60. Ngoor maak ^(m)	85. Sugar ^(f)
11. Fel goor ^(m)	36. Maadan ^(f)	61. Ngoor ndeɓ ^(m)	86. Teniŋ ^(f)
12. Fel wiin ^(m)	37. Mbaasin ^(f)	62. Ngoora(n) ^(m)	87. Toog ^(f)
13. Fexel ^(f)	38. Mbaaxaan ^(f)	63. Njogoy ^(m)	88. Unaan ^(f)
14. Gaskel ^(m)	39. Mbañik ^(m-f)	64. Nqon ^(m)	89. Unar ^(f)
15. Gaw ^(f)	40. Mbes ^(m)	65. Numaxaax ^(m)	90. Uupe(l) ^(f)
16. Geeran ^(m)	41. Mbisaan ^(m)	66. Ñakar ^(m)	91. Waagaan ^(m)
17. Giñaan ^(f)	42. Mbisin ^(f)	67. Ñeleng ^(m)	92. Xamad ^(m)
18. Jaaxar ^(m)	43. Mbood ^(m)	68. Ñilaan ^(f)	93. Xayel ^(m)
19. Jaaxer ^(f)	44. Mboogdaan ^(f)	69. Ñoowi ^(m)	94. Xenaan ^(f)
20. Jaga ^(m)	45. Mbudaay ^(m)	70. Ñoxor ^(m)	95. Xonik ^(m)
21. Jaraaf ^(m)	46. Mbugaan ^(m-f)	71. Paar ^(m)	96. Xoonaan ^(f)
22. Jegaan ^(m)	47. Mbugu ^(f)	72. pood ^(m)	97. Xooxaan ^(m)
23. Jemes ^(f)	48. Miñaan ^(m)	73. Riwan ^(m)	98. Xooxar ^(m)
24. Jig jam ^(m)	49. Mosaan ^(f)	74. Roofe(l) ^(f)	99. Xurnaak ^(m)
25. Jignaak ^(m)	50. Moyaan ^(m)	75. Roog a jiga ^(m)	100. Yaalnaak ^(m)

Fuentes: Guía de entrevista.

En los capítulos que siguen, analizaremos todos los datos de la tabla anterior, tanto a nivel formal como a nivel semántico.

Cap. II Análisis morfológico

Este capítulo se dedica especialmente al análisis morfológico del centenar de datos que hemos recogido en el terreno, tras una serie de entrevistas con los informantes. A lo tocante, veremos los diferentes tipos y procedimientos de formación de los antropónimos de la comunidad sereer que estudiamos aquí. A continuación, trataremos sobre *monemas*, *morfemas flexivos*, *derivados*, *compuestos*, *amalgamados* y *acortados*, repartidos entre los dos principales tipos de la morfología (flexiva y derivativa).

1. Antropónimos que se forman según la morfología flexiva

En realidad, se trata de un morfema que se pospone al verbo e indica: *tiempo*, *persona*, y *modo* de la conjugación, dejando aparte todo lo que tiene que ver con el género.

➤ Flexión verbal

En la tabla siguiente analizamos los cuatro casos incluidos en nuestro corpus de datos y que se forman únicamente por medio de la flexión verbal.

Tabla 6: Análisis morfológico los antropónimos formados por flexión verbal

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN	
	Lexema verbal	+ Sufijo
Andi	“And-” [saber, conocer]	“-i” (<i>S3sing, imp., ind.</i>)
Duufi	“Duuf-” [sembrar]	
Moyi	“Moy-” [ser mejor]	
Ñoowi	“Ñoow-” [vivir]	

Nota: Dicho morfema flexivo que se le añade a los lexemas verbales, está siempre en singular.

2. Antropónimos que se forman según la morfología derivativa

Respecto, existen siete (7) pautas que versan sobre morfología derivativa, a saber: *monemas*, *derivación (nominal o verbal)*, *sufijación*, *derivación + sufijación*, *composición*, *amalgamiento* y *acortamiento*, como veremos a continuación por medio de las tablas de análisis.

➤ Monemas

Son morfemas libres que (no necesitan combinarse con otros para tener sentido) o sea, significan por sí solas. En este aspecto, los casos recolectados son los que analizamos en la tabla que sigue.

Tabla 7: Análisis morfológico de los antropónimos que coinciden con monemas

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACION FORMACIÓN
Teniḡ	Morfema libre/independiente
laatiir	

daba	
jemes	
juma	
gaw	
diboor	
Mbudaay	
Ndiid	
Njogoy	
Mbood	
Saxad	
Maad	
Paar	
Jaraaf	
Ndiig	
Njoogu	
Ngooni	
Ñeleng	
Mbood	

Nota: En su mayoría, son *días de la semana*: *teniŋ* (lunes), *laatiir* (martes), *daba* (miércoles), *jemes* (jueves), *juma* (viernes), *gaw* (sábado), *diboor* (domingo). Sin embargo, otros tienen que ver con la *fauna* y la *flora*: *Mbudaay* (ceiba), *Ndiid* (pájaro), *Njogoy* (león); la *agricultura*: *Mbood* (mijo), *Saxad* (cosecha); el *título o rango social*: *Maad* (rey), *Paar* (jefe de los trovadores/animadores públicos), *Jaraaf* (jefe de aldea); las *estaciones del año*: *Ndiig* (estación lluviosa), *Seek* (estación seca); la *meteorología*: *Njoogu* (especie de nube que sale durante la estación lluviosa); la *sorpresa*: *Ngooni* (ángel) y la *gastronomía*: *Ñeleng* (mijo granulado).

➤ Derivación

El fenómeno de la derivación encontrado en los antropónimos sereer jegem de la Municipio de Ndiaganiao puede ser *nominal* o *verbal*, como veremos más tarde en a) y b).

a) Derivación nominal

Se trata de *sustantivos derivados nominales*, mejor dicho, son nombres que derivan de otros, para poder significar plenamente. Dicha derivación (se llama también derivación cero) se realiza bajo forma de alternancias consonánticas (t/nd), (k/ng) y (mb/p), para pasar de sustantivo a otro o más bien de sustantivo a antropónimo, lo cual veremos caso por caso en la tabla siguiente.

Tabla 8: Análisis morfológico de los antropónimos (sustantivos) derivados nominales

ANTROPÓNIMO (DERIVADO)	PROCESO DE FORMACÓN (Derivación cero)	PALABRA DE ORIGEN (Sustantivo)
Ndew	t > nd	“Tew” [hembra]
Ngolir	k > ng	“Kolir” [cálaho gris con el pico negro]
Ngoor		“Koor” [macho]
Poodf	mb > p	“Mbood” [mijo]

Nota: A partir de esta tabla, se ve claramente que la dental **t** de **Tew** [hembra] cambia en una pre-nasal **nd** para la formación del antropónimo **Ndew** [mujer]. También, los antropónimos de **Ngolir** y **Ngor** que se forman mediante la pre-nasal **ng** derivan respectivamente de la velar **k** de **Kolir** y **Koor**. Lo mismo pasa con la bilabial **p** de **Poodf** que, a su vez, deriva de la pre-nasal **mb** del antropónimo **Mboodf**.

b) *Derivación verbal*

Son *sustantivos derivados verbales*, dicho de otra manera, nombres que derivan de verbos. Así, para pasar de verbo a sustantivo, se alternan los consonantes siguientes: (f/mb), (x/nq) y (r/t), derivación cero (como acabamos de ver en a). En este aspecto, tenemos algunos datos del corpus para analizar en la tabla que sigue.

Tabla 9: Análisis morfológico de los antropónimos (sustantivos) derivados verbales

ANTROPÓNIMO (DERIVADO)	PROCESO DE FORMACÓN (Derivación cero)	PALABRA DE ORIGEN (Verbo)
Kuut	g > k	“Guut” [no estar]
Mbes	f > mb	“Fes” [estar de adolescencia]
Nqon	x > nq	“Xon” [morirse]
Toog	r > t	“Roog” ⁴⁶ [estar de adolescencia]

Nota: Como aparece mencionado en la tabla, notamos que la formación del antropónimo **Kuut** mediante el verbo **guut** se debe al cambio de la velar sonora **g** en la sorda **k**. Asimismo, del verbo **fes** al antropónimo **Mbes**, la fricativa **f** se transforma en una pre-nasal **mb**. Además, la velar **x** del verbo **xon** se convierte en una uvular **nq** para dar forma al antropónimo **Nqon**. Por fin, el antropónimo **Toog** deriva del verbo **roog** gracias al cambio de la alveolar **r** en una dental **t**.

⁴⁶ Se debe distinguir entre el verbo *roog* que significa estar de adolescencia y el sustantivo *Roog* que, a su vez, significa Dios, la divinidad, el omnipresente o más bien el todopoderoso.

➤ **Sufijación**

Fíjense que el fenómeno de la *sufijación* trata sobre la adicción de afijos que se añaden al lexema verbal para formar palabras nuevas. Tal sufijación, en detrimento del de la prefijación (que todavía no hemos encontrado en los antropónimos sereer que estudiamos), es muy presente en los antropónimos de la lengua sereer, objeto del presente estudio. En nuestro corpus de datos, notamos al menos unos siete (7) pautas tales como:

a) *Lexema verbal + “-ar”*

Tabla 10: Análisis morfológico de los antropónimos sufijados por el privativo

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN	
	Lexema verbal	+ Sufijo
Duufar	“Duuf-” [sembrar]	“-ar” (Priv.)
Jaaxar	“Jaax-” [temer, dudar]	
Lufar	“Luf-” [pedir prestado]	
Ñakar	“Ñak-” [perder, ser pobre]	
Sedar	“Sed-” [tener vergüenza]	
Sonar	“Son-” [ser cansado]	
Soxar	“Sox-” [quitar son de mijo]	
Sugar	“Sug-” [desgranar mijo]	
Unar	“Un-” [pillar mijo]	
Xooxar	“Xoox-” [cultivar]	

Nota: El sufijo “-ar” que se añade en los lexemas verbales anteriores es un morfema privativo. Dicho de otra manera, significa ausencia, carencia de algo que se desea.

b) *+ Lexema verbal + “-aan”*

Tabla 11: Análisis morfológico de los antropónimos sufijados por iteración

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN	
	Lexema verbal	+ Sufijo
Biraan	“Bir-” [ordeñar]	“-aan” (It.)
Faqaan	“Faq-” [batir la leche]	
Giñaan	“Giñ-” [sentirse la barriga llena]	
Jegaan	“-Jeg” [tener, poseer]	
Kumaan	“Kum-” [atar] + [It.]	
Miñaan	“Miñ-” [durar tiempo]	
Mosaan	“Mos-” [ser bello/a]	
Moyaan	“Moy-” [ser mejor]	

Ñilaan	“Ñil-” [poner el taparrabos]	
Unaan	“Un-” [pillar mijo]	
Waagaan	“Waag-” [poder, vencer]	
Xenaan	“Xen-” [ser lindo]	
Xoonaan	“Xon-” [morirse]	
Xooxaan	“Xoox-” [cultivar]	

Nota: El sufijo “-aan” es un morfema iterativo. Denota (reiteración, repetición, frecuencia) algo que ocurre varias veces o se vuelve a hacer. *Lexema* + “-el”, “-en”, “-a” y “-an”

Tabla 12: Análisis morfológico de los antropónimos sufijados por el clítico

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN		
	Lexema verbal	+	Sufijo
Jaga	“Jag-” [verse bien]		“-a”
Riwan	“jil-” [elegir] + Clít.)		“-an”
Laman	“Lam-” [heredar]		“-en”
Jilen	“Riw-” [tejer]		“-en”
Fexel	“Fex-” [querer]		“-el”
Gaskel	“Gas-” [entierrar]		
Roofe(l)	“Roof-” [abundar]		
Sobel	“So6-” [encontrar]		
Uupe(l)	Ver. “uup-” [entierrar]		
Xayél	“Xay-” [abandonar, dejar]		

(Clít.O3sing)

Nota: Entendemos por clítico aquel elemento gramatical átono o inacentuado, unido o no de la palabra que la precede o sigue y en cuyo acento depende. En el caso de los antropónimos sereer jegem, este clítico se presenta por medio de cuatro formas a saber, “-a”; “-an”; “-en” y “-el”. Son todos objeto y tercera persona del singular, tal y como aparece mencionado en la tabla anterior.

c) *Lexema verbal* + *er, ar, an*

Tabla 13: Análisis morfológico de los antropónimos sufijados por negación

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN		
	Lexema verbal	+	Sufijo
Jaaxar	“Jaax-” [preocuparse por algo]		“ar”
Jaaxer	“Jaax-” [preocuparse por algo]		“er”
Maadan	“Maad-” [estar, ser testigo]		“an”

NEG.

Nota: El sufijo de la negación como indica su nombre, denota aniquilación o el rechazo de algo. Respecto, notamos que se presenta bajo tres formas en los antropónimos sereer jegem objeto del presente estudio. Por un lado, podemos tener “-ar” y por otro, “-er” o “-an”.

d) *Lexema verbal* + “-ik”, “-an”, “-or”, “-u”

Tabla 14: Análisis morfológico de los antropónimos formados por los demás sufijos

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN	
	Lexema verbal	+ Sufijo
Xonik	“Xon-” [morirse]	“-ik” (<i>Exit.</i>)
Geeran	“Geer-” [poner hijo en el granero]	“-an” (<i>Ben. verbal</i>)
Ñoxor	“Ñox-” [batallar]	“-or”, “-u” (<i>Ref. O3sing</i>)
Mbugu	“Bug-” [amar]	

Nota: La tabla que denominamos los demás sufijos encierra tres tipos de sufijos. Primero, tenemos el exitivo “-ik” que denota la acción o movimiento de ir para hacer algo; segundo, el benefactivo “-an” verbal que quiere decir hacer algo a favor de alguien; tercero y último, el reflexivo que denota una acción hecha y recibida con el mismo sujeto. En la tabla del análisis, lo tenemos bajo dos formas: “-or” o “-u”.

➤ Derivación + sufijación

Aquí, notamos un fenómeno doble: *derivación verbal + sufijación*. Dicho de otra manera, son sustantivos que no solo derivan de verbos, sino también que sufren el fenómeno de la sufijación. En efecto, los casos correspondientes a este criterio son los de la tabla siguiente.

Tabla 15: Análisis morfológico de los antropónimos derivados y sufijados a la vez

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN		PALABRA DE ORIGEN (Verbo / sustantivo)
	Derivación	+ Sufijación	
Mbaasin	w > mb	“-in” (Clít.)	“Waas-” [abandonar]
Mbisaan		“-aan” (It.)	“Wis-” [lloviznar]
Mbisin		“-in” (Clít.)	“Wis-” [lloviznar]
Mbañik	f > mb	“-ik” (Exit.)	“Fañ-” [defenderse]
Mbaaxaan		“-aan” (It.)	“Faax-” [ser bueno]
Ndoofen	r > nd	“-en” (Clít.)	“Roof-” [abundar]
Ngooran	k > ng	“-an” (Clít.)	“koor/ngoora” [audacia]

Nota: Como se evidencia en la tabla que acabamos de ver, tanto los antropónimos derivan de otras palabras (verbos o sustantivos) como vienen acompañados de sufijos. Tal derivación suele referirse a un cambio de consonante a otro al principio de la palabra. Por ejemplo, en los tres

primeros antropónimos de la tabla, la pre-nasal **mb** deriva de la labios-velar **w** + sufijo clítico “-**in**” o iterativo “-**aan**”. Luego, en los dos casos que siguen, la misma pre-nasal **mb** deriva de la labio-dental **f** + sufijo exitivo “-**ik**” o iterativo “-**aan**”. Además, con el caso de penúltimo caso, tenemos otra pre-nasal **nd** que deriva de la vibrante **r** antes del sufijo clítico “-**en**”. Por fin, con el caso de **Ngooran**, la velar **ng** deriva de otra velar **k** + sufijo clítico “-**an**”.

➤ Composición

Respecto al fenómeno de la composición, encontramos unas tres (3) formas: en primer lugar, tenemos *compuestos sintagmáticos bajo un término*, en segundo, *los tenemos bajo dos términos*, en tercer y último lugar, *bajo tres términos*. Más tarde, los Veremos caso por caso en a), b) y c).

a) compuestos sintagmáticos bajo un (1) término

Son antropónimos que se forman por medio de la fusión de dos términos. Así, en su estructuración, pueden seguir hasta tres (3) pautas: *verbo + sustantivo*, *sustantivo + sustantivo* o *sustantivo + adjetivo*, tal y como se indicará en la tabla que sigue.

Tabla 16: Análisis morfológico de los antropónimos compuestos por dos términos fusionados

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN	
	Verbo	+ Sustantivo
Jignaak	“Jig-” [tener, poseer]	“- <i>naak</i> ” (vaca/s)
Keynaak	“Gey-” [guardar]	
Xurnaak	“Xur-” [guiar]	
	Sustantivo	+ Sustantivo
Yaalnaak	“yaal-” [propietario]	“- <i>naak</i> ” (vaca/s)
	Sustantivo	+ Adjetivo
Jomay	jom-” [dignidad]	“may” [tener mucho, llenarse de]

Nota: Los de la primera posición, son oficios del pastoreo y se estructuran por medio de la fusión de verbos y sustantivos. Aquí, el sustantivo “-*naak*” que le anteponen los verbos “**Jig-**”, “**Gey-**” y “**Xur-**” se refiere tanto a vaca como vacas, o sea la forma singular y plural a la vez. En segunda posición, tenemos el antropónimo de **Yaalnaak** que también, es un oficio del pastoreo. En él, se funden dos sustantivos a saber, “**yaal-**” y “-**naak**”. En tercera y última posición, tenemos la fusión de un sustantivo y un adjetivo para tener el antropónimo de **Jomay**. Desde el punto de vista formal **Jomay** [vergüenza llena] es una combinación invertida. Normalmente debía ser “*Mayjom*” [lleno de vergüenza]. Pero, la inversión no afecta nada en el significado, lo cual veremos en la parte análisis semántico.

b) *compuestos sintagmáticos bajo dos (2) términos*

Aquí, se encuentra unos antropónimos que se estructuran por medio de dos términos aislados. Dicha estructuración puede seguir hasta cuatro (4) pautas a saber, *verbo + sustantivo*, *Sustantivo + Imperativo*, *Sustantivo + Sustantivo* o *Sustantivo + Adjetivo*.

Tabla 17: *Análisis morfológico de los antropónimos compuestos por dos términos aislados*

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN	
	Verbo	+ Sustantivo
Dam roog	“Dam-” [atrapar]	“-roog” [Dios]
Jig jam	“Jig-” [tener, poseer]	“-jam” [paz]
Fel wiin	“Fel-” [ser agradable, amable, dar ganas]	“-wiin” [gente]
Fel goor		“-goor” [hombres]
	Sustantivo	+ Imperativo
Roog wuusi	“roog-” [Dios]	“-wuusi” [perdona, aparta]
	Sustantivo	+ Sustantivo
Diboor koor	“diboor-” [domingo]	“-koor” [hombre]
Diboor tew		“-tew” [mujer]
	Sustantivo	+ Adjetivo
Ngoor maak	“ngor-” [hombre]	“-maak” [mayor/grande]
Ngoor ndeḅ		“- ndeḅ” [menor/pequeño]

Nota: Aquí, los dos términos que forman el antropónimo vienen por separados. Primero, tenemos los verbos de “**Dam-**”, “**Jig-**” y “**Fel-**” que se añaden, respectivamente a los sustantivos “-roog”, “-jam”, “-wiin” y “-goor”. Esta la separación de los dos términos constructivos del antropónimo no afecta nada en el significado, tal y como veremos en su análisis semántico. Segundo, con el antropónimo Roog wuusi, hay, por una parte, un sustantivo y por otra, el término **wuusi**, en el cual, parece ser la fusión de dos morfemas: el de “-wuus-” [aparta o perdona] y la “-i” que es un morfema flexivo (O3Sing. Imp.). Tercero, Hablamos del sustantivo “**diboor-**” al que se añade otro específico al género de la persona; “-koor” para hombres y “-tew” para mujeres, más detallado será en la parte análisis semántico. Cuarto y último, tenemos lo mismo en el sustantivo “ngor-” al que se añaden “-maak” para mayores y “- ndeḅ” para menores.

c) *compuestos sintagmáticos bajo tres (3) términos*

A diferencia de los casos anteriores, esta vez, tenemos algunos antropónimos que se componen de tres términos: o sustantivo + sufijo + verbo, o sustantivo + artículo + adjetivo.

Tabla 18: Análisis morfológico de los antropónimos compuestos por tres términos aislados

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN		
	Sustantivo	+	Sufijo + verbo
Roog a jiga	“-roog” [Dios]	“a” [Clít. O3sing]	“-jiga” [existe] S1Sing.
	Sustantivo	+	Artículo + Adjetivo
Roog o ndeḅ	“-roog” [Dios]	“o” [ø] Ind	ndeḅ” [pequeño/menor]

Nota: Desde el punto de vista componencial, los antropónimos en cuestión se forman gracias a la unión de tres términos aislados, tal y como se evidencia en la tabla que venimos de ver. Con los dos casos analizados, notamos siempre el sustantivo “-roog” [Dios] al que se añade dos otros términos para que signifique plenamente.

➤ Amalgamiento

Existen algunos antropónimos que sufren el fenómeno del *amalgamiento*, es decir, una raíz con tres sufijos a la vez. A propósito de los antropónimos de nuestro corpus, existen, por una parte, el caso de *tres términos amalgamados* y, por otra, los tenemos hasta *cuatro amalgamados*, como veremos en a) y b).

➤ Amalgamiento de tres términos

Aquí, tenemos una raíz que se le posponen tres sufijos, los cuales dejan notar la consideración de estas tres (3) estructuras: verbo + sufijo + sufijo, verbo + sufijo + pronombre o verbo + sufijo + verbo.

Tabla 19: Análisis morfológico de los antropónimos formados por tres términos amalgamados

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN		
	Verbo	+	Sufijo + Sufijo
Mbugaan	“Bug-” [querer, amar]	“-at-” (Hab.)	“an” (Clít. O3sing)
	Verbo	+	Sufijo + Pronombre
Sing(i)am	“Sing-” [ocultar, cubrir]	“-i-” (Imp.)	“-am” [O1sing]
	Verbo	+	Sufijo + Verbo
Numaxaax	“Num-” [mamar]	“-a-” [Clít. S3sing]	“-xaax” [quedarse, estar vivo]

Nota: Como podemos ver en la tabla del análisis, siempre hay un verbo al que se añaden dos otras partículas para que el mensaje sea efectivo. Así, la doble sufijación al lexema verbal “Bug-” ha dado forma al antropónimo **Mbugaan**. En cuanto a **Sing(i)am**, añaden el sufijo “-i-” (facultativo

a la pronunciación) y un pronombre al lexema verbal “**Sing-**”. Hablando del último caso, el lexema verbal “**Num-**” no solo tiene sufijado, sino que se combina con otro verbo “-xaax” para dar forma al antropónimo **Numaxaax**.

➤ *Amalgamiento de cuatro términos*

Este tipo de antropónimo sigue la pauta de los antropónimos anteriormente analizados. No obstante, encierra un total de cuatro partículas. De allí, sigue la estructuración siguiente: *Verbo + Morfema del pasado + sufijo + Sufijo*.

Tabla 20: Análisis morfológico de los antropónimos formados por cuatro términos amalgamados

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN			
	Verbo	+ Morfema del pasado	+ Sufijo	+ Sufijo
Mboog(d)aan	“Foog-” [pensar]	“-d-” [PAS]	“-at” [Hab.]	“an” [Clít. O3sing]

Nota: Aquí, se añade al lexema verbal “Foog-” otros tres morfemas para dar forma al antropónimo **Mboog(d)an**. Nótese también que el morfema del pasado es facultativo.

➤ **Acortamiento**

Además, hemos encontrado tan solo un antropónimo que sufre el fenómeno del **acortamiento** (específicamente el llamado *truncamiento*).

Tabla 21: Análisis morfológico de los antropónimos acortados

ANTROPÓNIMO	PROCESO DE FORMACIÓN
	Aféresis
Xamad	Xamad < Muxamad (Mohamed S.A.W. el profeta del islam)

Nota: Entendemos por aféresis, la caída de algún sonido al principio de una palabra. En efecto, con el caso de los antropónimos sereer del Municipio de Ndiagianiao, notamos la presencia de este fenómeno si nos referimos nombre **Xamad** que viene del nombre árabe **Muxamad**.

Resumiendo lo anteriormente dicho, hemos subrayado las pautas morfológicas que siguen:

- ✓ morfemas libres; significan por sí solos
- ✓ morfemas derivados (de otros sustantivos o verbos)
- ✓ morfemas sufijados (negativo, privativo, benefactivo, exitivo, clítico, reflexivo e iterativo)
- ✓ morfemas derivados y sufijados a la vez
- ✓ morfemas compuestos (bajo un término y hasta términos)
- ✓ morfemas amalgamados (adicción de tres o cuatro sufijos)

A raíz de este análisis morfológico, se debe notar que los antropónimos sereer no respetan el fenómeno de la prefijación. A continuación, tendremos el capítulo del análisis semántico de los mismos antropónimos.

Cap. III. Análisis semántico

El presente capítulo versa sobre análisis semántico de los antropónimos sereer jegem del Municipio de Ndiagianao. En efecto, intentaremos identificar los diferentes rasgos característicos de estos últimos, antes ir analizándolos desde el punto de vista significativo.

1. Motivación semántica de los antropónimos

Gracias a la colaboración de los informantes, hemos recolectado un total cien (100) nombres de bautizo que versan sobre el día a día de la gente del lugar, y que repartimos en los diecinueve (19) siguientes temas: *religión (teóforos y proféticos), actividades pastorales, actividades agrícolas, fauna y flora, meteorología, gastronomía, muerte (mortalidad infantil y ausencia que implica el fallecimiento de padre o madre), días de la semana, deseos, fuerza o capacidad, sorpresa, gemelos, riqueza y abundancia, honor y buena reputación, belleza, título o rango social, género y clase de edad, estaciones del año y suerte.*

2. Análisis semántico de los antropónimos

Nuestro análisis se hará por medio de tablas (desde tabla n°22 hasta 40), en las cuales aparecerán el antropónimo, su pronunciación o transcripción (ver apéndice B para la tabla de correspondencia) y probablemente, el aspecto significado.

➤ Religión (antropónimos teóforos y proféticos)

La religión es un tema primordial entre los sereer, especialmente, los de jegem objeto del presente estudio. De tal forma, *Roog Sen* es el término apropiado que se usa en la zona para hablar de Dios el omnipresente. También, existen otras combinaciones que usan en sus invocaciones y prácticas rituales tales como: *Bisilaay jam* (comencemos en paz), *Roog fo Xamad Sen* (invoco a Dios el omnipresente y a su profeta *Mohamed S.A.W*). Es en esta perspectiva que surgen algunos nombres de la *tabla 21* que veremos a continuación.

Tabla 22: Análisis semántico de los antropónimos motivados por la religión

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Dam roog	[dam rɔ:g]	El atrapa Dios
Roog a jiga	[rɔ:g a jiga]	Dios existe
Roog o ndeɓ	[rɔ:g ɔ ndeɓ]	Pequeño dios
Roog wuusi	[rɔ:g wu:si]	Dios aparta, perdona
Xamad	[xamad]	Mohamed

Nota: Además del préstamo árabe *Xamad* que quiere decir (Mohamed S.A.W), el profeta del islam cuyo nombre viene acortado, todos lo demás surgen en un contexto de maternidades difíciles durante las cuales, las parteras se tienden a invocar a las divinidades y espíritus ancestrales para

que la mujer dé a luz, salva y sana. Asimismo, algunos como *Roog o ndeb* sirven (Pequeño dios) para proteger al recién nacido, ya que Nadie puede hacer nada contra la voluntad de Dios.

➤ Actividades pastorales

El pastoreo ha sido y siempre sigue siendo una actividad muy practicada por los sereer de la zona. Desde allí, es importante mencionar que los animales domésticos, especialmente las vacas o *naak* como se llama en sereer, son más prestigiosas que el oro en tal comunidad. Cada clan los dispone como legado de sus antepasados y ciudad de ellos mutuamente. Aun, su leche se usa en la libación y las demás prácticas rituales de los *Pangols* (espíritus ancestrales que sirven de intermedio entre Dios y los vivos, el mundo visible e invisible). En las líneas venideras, expongamos la *tabla 23* que trata sobre los antropónimos motivados por el pastoreo.

Tabla 23: Análisis semántico de los antropónimos motivados por el pastoreo

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Biraan	[bira:n]	El ordeñador de vacas
Faqaan	[faqa:n]	La mujer que bate la leche de vacas
Jignaak	[jigna:k]	El poseedor de vacas o que tiene vacas
Keynaak	[kejna:k]	El pastor
Kumaan	[kuma:n]	El atador de vacas
Xurnaak	[xurna:k]	El guía de vacas
Yaalnaak	[ja:lna:k]	El propietario de vacas.

Nota: Como aparece mencionado en la parte del significado, se trata de oficios o, digamos, actividades pastorales a las que se dedica la gente de la zona. Además, nótese que estos oficios incluyen a hombres y mujeres si tomamos por caso a *Faqaan* (la mujer que bate la leche de vacas).

➤ Actividades agrícolas

Paralelamente al pastoreo, la agricultura es otra actividad notable en el día a día de la comunidad sereer, e incluido la de jegem que estudiamos. De hecho, durante la estación lluviosa, cada clan se ocupa diariamente de sus campos de cultivo, palabra que se conceptualiza en la lengua bajo el término de *qol* (campo). Recuérdense también que la planta más cultivada entre los sereer es el mijo. Esta última, sirve para la preparación del *say* (cuscús), cereal que se come dos veces cada día (desayuno y cena), o hasta tres veces ya que el *tooñ* (papilla) se come durante la comida de medio día. Los antropónimos en cuestión son los que veremos más tarde en la tabla 24.

Tabla 24: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la agricultura

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Geeran	[ge:ran]	Poner el mijo para alguien en su granero
Mboof	[mbo:d]	Mijo

pood	[pɔ:d]	Granos de mijo
Saxad	[saxad]	Cosecha
Unaan	[una:n]	La que se encarga de pillar el mijo
Xooxaan	[xɔ:xa:n]	El gran cultivador

Nota: Todavía, el significado de los antropónimos que acabamos de analizar remite a algunos oficios de la agricultura, como lo vimos con los de la tabla 2 que trata sobre oficios del pastoreo. De tal forma, hombres y mujeres comparten de nuevo el dominio.

➤ **Fauna y flora**

En la fauna de la zona, los pájaros desempeñan un papel considerable. En este caso, los viejos reconocen a partir de los cantos, colores y dirección de desplazamiento de pájaros lo que va a pasar en la aldea, el día límite de tal y tal estación... También su cambio de plumaje es algo muy significativo para las personas sabias. Lo mismo pasa con el cambio de hojas de algunos árboles, la dirección de sus ramas durante el día condicionado por el movimiento del viento, etc. A continuación, veremos en la *tabla 25* los antropónimos que responden a este criterio.

Tabla 25: Análisis semántico de los antropónimos motivados por la fauna y la flora

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Mbudaay	[mbuda:j]	Ceiba
Ndiid	[ndi:d]	Pájaro
Ngolir	[ngolir]	Pequeño cálao (gris) senegalés de pico negro
Njogoy	[njɔ:gɔr]	León

Nota: En *Njogoy*, se imita la valentía y fuerza del león, los pájaros informan sobre algunas circunstancias de la vida. Con el caso de *Mbudaay*, según dice la leyenda, había un espíritu que se llamaba así y vivía en una ceiba que veneraron. Desde allí el árbol se llama *Mbudaay*.

➤ **Meteorología**

Siendo agricultores, la comunidad sereer jagem del Municipio de Ndiagianiao no deja atrás el tema de la meteorología. Así, como en las demás culturas negro-africanas, el medioambiente tiene sus realidades aparte. Allí, el cielo se llama *Roog* (Dios) y todo lo que se encuentra en el cielo forma parte de *Roog*. De los antropónimos meteorológicos, hemos encontrado al menos uno en nuestro corpus de datos, lo cual veremos después en la *tabla 26*.

Tabla 26: Análisis semántico del antropónimo relacionados con la meteorología

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Ndoogu	[ndo:gu]	Nube

Nota: Según cuentan nuestros informantes, *Ndoogu* es una especie de nube que sale durante la estación lluviosa y cuando coincide con el parto se le llevan al recién nacido como nombre de pila.

También, afirman que esta persona cuando crece, será muy sabia cuando se trata de cómo va ser estación lluviosa.

➤ Gastronomía

Además de la meteorología, la gastronomía es otro tema que se nota en los nombres de bautizo de la comunidad sereer objeto del presente estudio. Respecto, son platos muy famosos y típicos del lugar. Como ilustración, se analizará en la *tabla 27* un ejemplo encontrado en el corpus.

Tabla 27: Análisis semántico del antropónimo relacionados con la gastronomía

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Ñeleŋ	[ɲeleŋ]	Mijo granulado

Nota: Este plato se suele preparar durante el sim que literalmente, significa cuando la gente viene en masa para ayudar a alguien en su campo de cultivos (en tiempos de agricultura, cosecha, etc.).

➤ Muerte y ausencia

La muerte es una prueba que toda gente viva hará. Por es una realidad imprescindible en la vida cotidiana de cada de cada comunidad. Desde luego, las culturas negro-africanas, específicamente la de los sereer, tienen su propia manera de verla. Para ellos, los muertos están en el *Jaanif* (mundo invisible, de los muertos) y tienen la posibilidad de interactuar entre Dios y los vivos, de donde surgen los espíritus ancestrales que denominan *Pangols*. Por lo que se refiere a la presente investigación, los datos que hemos recopilado en el terreno referencia a mortalidad infantil y ausencia que implica el fallecimiento de padre o madre. A lo tocante, véanse la *tabla 28* que sigue.

Tabla 28: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la muerte y la ausencia

ANTROPONIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Duufar	[du:far]	No va a sembrar mijo
Gaskel	[gaskɛl]	El que será enterrado, inhumado
Kuut	[ku:t]	La ausencia (de padre)
Maadan	[ma:da:n]	La ausencia (padre)
Mbaasin	[mba:sin]	La abandonada
Mbugaan	[mbuga:n]	El/la despreciado/a
Nqon	[nqon]	La muerte
Numaxaax	[numaxa:x]	Mamar y estar vivo
Sing(i)am	[singiam]	Arbítrame
Sobel	[Sɔbɛl]	El hallado
Soxar	[sɔxar]	No quitará el son de mijo
Sugar	[sugar]	No desgranará mijo
Unar	[unar]	No va a pillar mijo

Uupe(l)	[u:pɛl]	La enterrada, inhumada
Xayél	[xayɛl]	El abandonado
Xonik	[xɔnik]	El que va a morir
Xoonaan	[xɔna:n]	Mucha muerte
Xooxar	[xɔ:xar]	No va a cultivar

Nota: Como aparece mencionado en la tabla, el significado de los nombres tiene que ver con la muerte. Esto se da lugar cuando la mujer da a luz y que los hijos mueren sucesivamente, los padres suelen atribuir un nombre mediante un término que significa el contrario de lo que quieren para salvar la vida al recién nacido. Apúntense que el fallecimiento del primer hijo no hay ninguna reacción por parte de la gente que se encarga de la nomenclatura (línea paterna), pero, una vez que sucede con el segundo, se construye toda una teoría metafísica mediante el nombre para erradicar el fenómeno. Ya en la tabla, se encuentran trece (13) ejemplos siguientes: *Duufar*, *Gaskel*, *Mbugaan*, *Nqon*, *Numaxaax*, *Sing(i)am*, *Soxar*, *Sugar*, *Unar*, *Uupe(l)*, *Xonik*, *Xoonaan* y *Xooxar*. No obstante, la existencia de los demás cinco (5) casos se deben a la ausencia que incluye la muerte del padre durante el embarazo: *Kuut*, *Maadan*, *Sobel* y *Xayél* o de la madre durante el parto o tras haber dado a luz cuando se refiere al caso de *Mbaasin*.

➤ **Días de la semana**

En no pocas veces, el niño se bautiza según el día de la semana en el que vio la luz. Para los sereer, especialmente la comunidad que estudiamos aquí, los días de la semana son muy significativos. Más tarde, veremos la *tabla 29* sobre el análisis semántico de dichos antropónimos.

Tabla 29: Análisis semántico de los antropónimos motivados por los días de la semana

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Teniŋ	[teniŋ]	Lunes
Laatiir	[la:ti:r]	Martes
Daba	[daba]	Miércoles
Jemes	[jemes]	Jueves
Juma	[juma]	Viernes
Gaw	[gaw]	Sábado
Diboor	[dibo:r]	Domingo

Nota: Desde allí, Daba (miércoles) es el día que se reserva, muy a menudo, a la libación y las prácticas rituales de los *Pangol* (espíritus ancestrales que protegen a la gente), el *mis* (actividad que comienza la estación lluviosa), el *ndut* (ceremonia de la iniciación), *Wong* (la fiesta de las circuncisiones), *saxad al* (la cosecha), *tuup al* (la siembra), etc. Además, *Teniŋ*, (lunes) es el día del descanso como el domingo lo es para las religiones habrahmánicas.

➤ **El deseo**

Buena cantidad de los antropónimos del corpus hace referencia a los deseos. Estos últimos suelen ser buenas cualidades y valores que se le desean al recién nacido. Figúrense también que, entre los sereer, el nombre de pila no solo expresa el porvenir, sino también es como aquel documento en dónde se halla el origen, historia o condiciones de nacimiento de la gente. Por eso, afirman que un niño/a que todavía no realizó nada en la vida no puede ser padrino/a. Tampoco, un loco, robador, o todo tipo de persona que carece de razón o buena fe lo puede ser, porque según dicen, el nombre persigue la persona a lo largo de su vida. En la *tabla 30* de las líneas venideras, analizaremos los antropónimos que tratan sobre deseos.

Tabla 30: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con el deseo

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Andi	[andi]	Sé bueno/el sabio
Duufi	[du:fi]	Siembra/el sembrador
Fel goor	[fɛl gɔ:r]	El amigo de los hombres
Fel wiin	[fɛl wi:n]	El amigo de la gente
Fexel	[fɛxɛl]	La querida/estimada
Jig jam	[jig jam]	El que tiene paz
Lubar	[lubar]	El que no pide prestado/ya tiene lo suficiente
Miñaan	[mɪɲa:n]	El que tiene/tendrá larga vida
Moyâan	[mɔyâ:n]	El mejor
Moyi	[mɔyɪ]	Sé la mejor
Ñoowi	[ɲɔ:wi]	Vive/quédate entre nosotros
Sonar	[sɔnar]	Nunca será pobre/tendrá éxito

Nota: De los antropónimos que acabamos de analizar, se halla *Duufi*. Se enmarca en el campo de la agricultura, aunque sea un desea. Mientras que a *Andi*, se le desean que sea una persona sabia. Además, el tema del amor y/o la amistad se puede justificar por los siguientes nombres: *Fexel*; *Fel goor* y *Fel wiin*. También, a *Jig jam*, le desean que sea un pacificador, a *Miñaan*, larga vida. En cuanto a *Ñoowi*, oran para que no muriese como los hijos de la vecindad. Por fin, hay, por una parte, *Sonar* y *Lubar* son deseos que se refieren al bienestar, y por otra, tenemos a *Moyâan* y *Moyi*, los mejores de su generación.

➤ **fuerza**

Según cuentan algunos informantes, el tema de la fuerza remonta a tiempo de los reyes y reinos sereer (Sine, Saloum, etc.). Son algunas cualidades de la gente que ha demostrado su honor, capacidad o potencia en el gran público. A continuación, analizaremos en la *tabla 31* los antropónimos que tratan sobre fuerza.

Tabla 31: Análisis semántico de los antropónimos motivados por la fuerza

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Jaaxar	[ja:xar]	El hombre que no se preocupa
Jaaxer	[ja:xer]	La mujer que no se preocupa
Ñoxor	[ɲoxɔr]	El batallador/guerrero/resistente
Waagaan	[wa:ga:n]	El potente, invencible

Nota: Como se puede observar en la tabla del análisis, *Waagaan* y *Ñoxor* son características típicas de los guerreros sereer del lugar, los que lucharon contra la dominación colonial y de los reinos vecinos. Antaño, la zona que nos sirve de terreno era libre de toda colonización, por lo que los misionarios la llamaban '*Republica de Jegem*'. A propósito de *Jaaxar* y *Jaaxer*, afirman que estas forman parte las cualidades de la gente potente y capaz aguantar y/o resistir ante cualquier situación

➤ **Sorpresa**

Otro tema muy interesante en la semántica de los antropónimos sereer jegem del Municipio de Ndiagianiao es la sorpresa. En este aspecto, la gente de la zona suele decir: *Ge petoonga, a waagong* (todo lo que te sorprende, te domina). Es en este contexto que se originan los antropónimos de la *tabla 32* que veremos a continuación.

Tabla 32: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la sorpresa

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Ngooni	[ngo:ni]	Ángel/extraordinario
Mboogdaan	[mbɔ:ga:n]	Sorpresa

Nota: Según cuentan algunos de nuestros informantes, el nombre de *Ngoni* puede tener dos significados: por un lado, puede significar una persona 'extraordinaria' cuando el parto de la mujer sorprende a todo el mundo, por otro lado, se origina en el contexto de que la mujer da a luz a una guapísima hija (que consideran como ángel por su belleza), los primeros en llegar suelen pronunciar la onomatopeya *Ngoni* (¡qué belleza! / ¡vaya criatura!). Respecto al nombre de *Mboogdaan*, señalan que es un antropónimo que se dedica a una hija quien nace de manera inesperada. Dicho de otra manera, cuando la mujer tarda en dar a luz y, sorprendentemente, pone en el mundo una criatura. De allí surge este nombre de pila.

➤ **Gemelos**

La cuestión de los gemelos es una realidad que existe en todas las culturas negro-africanas e incluso, la de los sereer. Por eso, tienen sus propios nombres y estos son como una marca o más bien la identidad de la persona para con los demás de la comunidad. Ahora, vamos a ver los ejemplos del corpus que se analizarán en la *tabla 33*.

Tabla 33: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con los gemelos

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Diboor koor	[dibɔ:r kɔ:r]	Gemelo que vio la luz algún domingo
Diboor tew	[dibɔ:r tɛw]	Gemela que vio la luz algún domingo
Ngoor maak	[ngɔ:r ma:k]	El segundo gemelo en ver la luz
Ngoor ndeɓ	[ngɔ:r ndɛɓ]	El primer gemelo en ver la luz

Nota: En los dos primeros casos que acabamos de analizar, es decir, *Diboor koor* y *Diboor tew*, se puede notar que son dos personas que comparten el mismo nombre de pila, aunque son de género distinto. No obstante, se le añade un término de sobra a cada uno: el de *koor* (masculino) para el hombre y *tew* (femenino) para la mujer para indicar que son de sexo opuesto. Sin embargo, los dos últimos nombres coinciden con hombres gemelos *Ngoor maak* y *Ngoor ndeɓ*. Se bautizan de la misma manera que los anteriores, pero, esta vez se les añaden los términos siguientes: *maak* (mayor) para el último en nacer y *ndeɓ* (menor) para el primero en ver la luz. O sea, consideran que el hermano mayor viene siempre antes del menor, de donde radica la inversión de sus nombres a la hora de bautizar.

➤ Riqueza y abundancia

Ser rico, es el deseo de cada persona. Pero, tener recursos o cosas que abundan día tras día es otra experiencia de saborear nuestra estación terrestre. En efecto, los sereer no dejan atrás este tema en sus conceptualizaciones de su día a día, sobre todo si se trata de dar nombres a las personas. En este caso, vamos a ver los ejemplos del corpus que se analizarán en la tabla 34.

Tabla 34: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la riqueza y abundancia

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Jegaan	[jɛga:n]	El rico/que posee
Ndoofen	[ndɔfɛn]	La abundancia
Roofe (l)	[rɔ:fɛl]	La mujer abundada

Nota: Para los de la zona que estudiamos, *Ndoofen* es el nombre que se le atribuye a de aquella persona que tiene abundancia en sus proyectos. De tal forma, las abundantes cosechas de las actividades agrícolas que hacen que los agricultores del lugar se sienten muy orgullosos frente a los agradecimientos de la ciudadanía. Su femenino es *Roofe (l)*. En cuanto al nombre de *Jegaan*, significa toda riqueza: vacas, dinero o lo que sea.

➤ Honor y buena reputación

Este honor ha sido y sigue siempre siendo un tema muy importante entre los de la comunidad sereer que estudiamos aquí. Asimismo, no carecen dar a sus hijos unos nombres de bautizo que

designan personas muy bien reputadas. En las líneas venideras, veremos en la *tabla 35* el análisis de los ejemplos recopilados en el lugar.

Tabla 35: Análisis semántico de los antropónimos motivados por el honor y buena reputación

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Giñaan	[gɨna:n]	Sentirse la barriga llena
Jaga	[jaga]	El que se ve bien
Jomay	[jomaj]	Persona virtuosa/llena de vergüenza
Mbaaxaan	[mba:xa:n]	La bondad/buena mujer
Mbañik	[mbaɲik]	El defensor de valores/derechos
Mbugu	[mbugu]	La preferida/amada
Ngoora(n)	[ngɔra:n]	El hombre digno de su nombre
Ñilan	[nila:n]	La mujer que pone bien el taparrabos
Sedar	[sedar]	No va a perder razón

Nota: Como se puede observar en de la tabla, el tema del honor se ilustra con el nombre de *Ngoora(n)*. En cuanto a *Mbaaxaan*, así debe ser las mujeres en sus hogares, visto que se encargan de la educación de sus hijos. También, el tema de la buena reputación se demuestra con los siguientes nombres *Jaga*, *Jomay*, *Mbañik*, *Mbugu*, *Ñilaan* y *Sedar*.

➤ **Belleza**

El tema de la belleza es algo muy interesante en las culturas senegaleses, particularmente la de la comunidad sereer. De tal forma, las mujeres bellas se sienten muy orgullosas al seno de la sociedad en cuestión. Lo dicho se puede ilustrar con algunos ejemplos incluido en nuestro corpus y que analizaremos en la *Tabla 36*.

Tabla 36: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con la belleza

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Mosaan	[mosa:n]	La mujer bella/belleza
Xenaan	[xena:n]	La más bella/guapísima

Nota: A la luz de los ejemplos que acabamos de analizar, los informantes cuentan que no hay una gran diferencia entre los dos nombres. Pero, el caso de *Mosaan* simboliza la mujer bella o meramente la belleza en sí, mientras que el de *Xenaan*, significa la mujer más bella o bien mucha belleza.

➤ **Título o rango social**

Recuérdense que, lo tenemos con una comunidad jerarquizada, matriarcal, dominada por el sistema de castas. Por supuesto, el tema del título o rango social es algo primordial para ellos. Desde luego, vamos a ver los antropónimos de la *tabla 37* que se apuntan a este campo.

Tabla 37: Análisis semántico de los antropónimos motivados por el título o rango social

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Jaraaf	[jara:f]	Jefe de la aldea
Jilen	[jilen]	El elegido
Laman	[laman]	El heredero
Maad	[ma:d]	EL rey
Para	[pa:r]	Jefe de trovadores/animadores
Riwan	[riwan]	El tejedor

Nota: Los antropónimos analizados en esta tabla forman dos grupos que tienen un vínculo, por lo que los hemos puesto juntos. Respecto al primer grupo (los títulos), los del lugar le llaman *Jaraaf* al jefe de la aldea o *Laman* si este último hereda el título a su difunto padre. Hablando de *Maad*, es la primera autoridad de la comunidad y el yugo de la jerarquía social. Además, el título de *Paar* se atribuye al jefe de los animadores públicos, detentores de la tradición oral. En cuanto al segundo grupo (rango social), se hallan el nombre de *Jilen* y *Riwan*.

➤ Género y clase de edad

Aquí, se trata de antropónimos que indican el género y la clase de edad a la vez. Así, el tema del género incluye hombres y mujeres, mientras que el de la clase de edad indica si es mayor o menor de edad. A continuación, veremos su análisis semántico la *tabla 38*.

Tabla 38: Análisis semántico de los antropónimos motivados por el género y la clase de edad

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Mbes	[mbes]	El adolescente
Toog	[ndew]	La mujer
Ndew	[ngɔ:r]	El hombre
Ngoor	[tɔ:g]	La adolescente

Nota: Como aparece mencionado en el análisis de la tabla, el tema del género se justifica por los dos primeros nombres tales como: *Ndew* y *Ngoor* y el de la clase de edad, por los dos primeros a saber, *Mbes* y *Toog*.

➤ Estaciones del año

En nuestro país (Senegal), tenemos dos estaciones cada año: una lluviosa y otra seca. Desde luego, la lluviosa hace la alegría en las sociedades tradicionales sereer, prácticamente la de la comunidad jegem del Municipio de Ndiagianiao. Dado que es el periodo del año cuando llueve para que crezcan los campos de cultivos. Sin embargo, la estación seca constituye el momento idóneo para ocuparse de los trabajos de la cosecha. También, es el periodo de las ceremonias tradicionales y

demás festividades. En las líneas que siguen, la *tabla 39* tratara sobre el análisis de los antropónimos que responden a este criterio.

Tabla 39: Análisis semántico de los antropónimos relacionados con las estaciones del año

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Ndiig	[ndi:g]	Estación lluviosa
Seek	[sɛ:k]	Estación seca

Nota: Los antropónimos que acabamos de ver se atribuyen solo a personas de sexo masculino. De tal forma, *Ndiig*, es un hombre que vio la luz durante la estación lluviosa, así como *Seek* la nación durante la estación seca. Por eso, llevan el nombre de la estación que coincide con el nacimiento.

➤ **Suerte**

Los antropónimos sereer del Municipio de Ndiagianio no dejan atrás el tema de la suerte. Entonces, las personas que la llevan como nombre de pila desempeñan un papel importante en la sociedad. De acuerdo con algunos informantes, cuando hay un matrimonio, antes que la mujer entre en la casa del marido, los notables suelen decir lo siguiente: *Nqooy yo a Mbisin ta Wisin* (llamen a Mbisin para que la llovizne). Así, consideran que Mbisin es la persona dadora de suerte. Más tarde, analizaremos los antropónimos de la suerte en la tabla 40.

Tabla 40: Análisis semántico de los antropónimos motivados por la suerte

ANTROPÓNIMO	TRANSCRIPCIÓN	SIGNIFICADO
Mbisaan	[mbisa:n]	La suerte/hombre afortunado
Mbisin	[mbisin]	La suerte/mujer afortunada
Ñakar	[ɲakar]	El que siempre gana/nunca pierde

Nota: Como se puede notar en la tabla de análisis, *Mbisaan* es la forma masculina del antropónimo Mbisin. En cuanto a *Ñakar*, afirman que es una persona que no conoce la derrota, sino que tiene éxito en todo lo que hace en la vida.

A raíz de este análisis semántico, conviene mencionar dos cosas a saber,

- todas las personas que llevan el nombre propio no han tenido el mismo contexto de nacimiento, sino que existe el sistema de padrinzgo al seno de la comunidad en cuestión;
- actualmente algunos nombres de bautizo están en vía de desaparición debido a que sufren mucho la influencia de la comunidad vecina (los wolof). Aunque es minoritaria, tiene una gran influencia en la zona, desde la colonización. En este contexto surgen nombres de bautizo sereer prestados del wolof, tipo Ndey (Mamá), Paap (Papá) y Maam (abuelo/a) No obstante, las palabras Yaa (Mamá), Baab (Papá) y Caaci (abuelo/a) existen en la lengua.

A continuación, veremos el capítulo de la presentación de los resultados del análisis morfológico y semántico.

Cap. IV. Resultados

El presente capítulo, lo dedicamos a la presentación de los resultados obtenidos tras el análisis de los datos del corpus de antropónimos sereer jegem del Municipio de Ndiagianiao. Así, en las líneas venideras, no solo presentaremos los resultados bajo forma de gráficos, sino también habrá un comentario final de toda la parte resultados del análisis.

1. Presentación de los resultados

Los resultados obtenidos a lo largo de nuestro análisis morfo-semántico son los que presentamos más tarde. Como señalamos más arriba a la hora de introducir el capítulo, la presentación se hará por medio de gráficos, especialmente por medio del diagrama circular. A no ser que, optemos por un histograma para la presentación gráfica de las actividades cotidianas de los informantes.

Elegimos el diagrama circular como modelo de presentación gracias a su sencillez y el hecho de que muchos investigadores lo utilizan como modelo de presentación de sus resultados, entre ellos los lingüistas cuyo perfil aspiramos. En cuanto al histograma, consideramos que será el modelo adecuado para presentar tres variables a la vez (cuántas personas se dedican a tal oficio, cuántos hombres y cuántas mujeres).

En las líneas que siguen estas indicaciones, Apúntense que cada gráfico se anunciará por unas dos o tres frases y luego, vendrán los comentarios.

Ahora, vamos a presentar el porcentaje de cada uno de los dos tipos de morfología, según los cuales se han formado los antropónimos de la comunidad sereer jegem que estudiamos aquí. Este es el primer diagrama circular que denominamos gráfico nº1.

Gráfico n°1: Resultados de los tipos de morfología de formación de los antropónimos

Luego, vamos a ver el gráfico n°2 en el cual presentamos la porción de cada procedimiento de formación de los antropónimos sereer jegem del Municipio de Ndiagianiao.

Gráfico n°2: Resultados de los procedimientos de formación de los antropónimos

Además, pasamos al gráfico n°3 para la presentación de los resultados de la pregunta sobre el referente o rasgos característicos, la cual ha permitido el acceso al porcentaje obtenido en cada tema.

Gráfico n°3: *Resultados de los referentes o características de los antropónimos*

También, vamos a ver el gráfico n°4 que tiene que ver con los resultados de antropónimos específicos a cada género y/o mixtos. Aquí verán el porcentaje de según el género de las personas cuyos nombres nos han servido de datos.

Gráfico nº4: Resultados de los antropónimos específicos a cada género y/o mixtos

Por fin, veremos el gráfico nº5 que trata sobre los resultados de las actividades diarias de los informantes. Este, presentará tanto el porcentaje total de cada oficio como el parcial de hombres y mujeres que se dedican a tal y tal oficio.

Gráfico n°5: Resultados de las actividades diarias de los informantes

2. Comentarios

La presentación de los resultados de la presente investigación consta de un total de cinco gráficos. Recuérdense que cada gráfico hace referencia a una pauta de los cinco parámetros, resultados del análisis morfológico y semántico. Ahora vamos comentándolos paso a paso.

a) *Comentario del gráfico 1*

El gráfico 1 representa los dos tipos existentes de morfología. Ambos se encuentran en la formación de los antropónimos sereer que estudiamos. Los resultados demuestran que, la morfología derivativa constituye el criterio mayoritario (el 96%), mientras que la léxica coincide con la tasa menor (tan solo el 4% de los datos del corpus).

b) *Comentario del gráfico n2*

El gráfico 2 demuestra que los antropónimos sereer, objeto del presente estudio, siguen al menos seis (6) procedimientos de formación. Sin embargo, conviene notar que más de la mitad (el 55%) sufre el fenómeno de la derivación. Sin embargo, el llamado acortamiento sigue siendo el criterio minoritario (con tan solo 1%).

c) *Comentario del gráfico n3*

El gráfico 3 remite a una buena observación de las diferentes características notables en los antropónimos sereer jagem. Los resultados demuestran que la cantidad más alta coincide con

aquellos que hacen referencia a la muerte (el 18%). Por lo contrario, la cantidad más baja ha sido de dos criterios a saber, nombres préstamos (1%) y otro que se refiere a la gastronomía (1%).

d) Comentario del gráfico n4

En el gráfico 4 se observa la repartición de los antropónimos recolectados según el género de las personas cuyos nombres han servido de datos para el presente trabajo. De tal forma, el género masculino se apodera de la mayoría (el 68%), seguido del femenino con el 28 %. Por fin, en no muchas, veces algunos antropónimos se comparten entre hombres y mujeres (el 4%).

e) Comentario del gráfico n5

En el gráfico 5, refiriéndonos a la muestra de la profesión de los informantes, los resultados demuestran que la agricultura es la actividad más practicada en la zona según la profesión del 22% de los informantes entre los que, el 14% son hombres y el 8% son mujeres. No obstante, las profesiones minoritarias en la zona son las siguientes: maestro/, profesor/a, pescador/a y la medicina tradicional con tan solo unos 4% cada grupo.

A la luz de los comentarios anteriores sacamos las siguientes conclusiones:

- Un corpus de cien (100) antropónimos de los que el 96% se forma gracias a la morfología derivativa y el 4%, la flexiva.
- Siete (7) procedimientos de formación de los que la derivación constituye el criterio mayoritario con el 55 y el acortamiento sigue siendo la tasa más baja (solo 1%).
- Diecinueve (19) *referentes o rasgos característicos* entre los que la muerte se apodera de la tasa más alta (el 18) y la gastronomía representan las minorías (tan solo 1% cada grupo)
- El 68% de los antropónimos son *específicos* a hombres, el 28% a mujeres, el 4% compartido entre ambos géneros.
- Once (11) *actividades diarias, en cuanto profesión de los informantes* que tienen vínculo en la nomenclatura de las personas del lugar. (la mayoritarios), el 22% de los informantes son agricultores. (las minoritarias) son: maestros, profesores, pescadores y practicantes de medicina tradicional unos 4% cada grupo.

Consideraciones generales

De acuerdo con la segunda y cuarta acepción de la RAE (2014), el término comunidad quiere decir: “|| 2. Conjunto de personas de un pueblo, región o nación” o “|| 4. Conjunto de personas vinculados por características o intereses comunes”. Entonces, debido a que las personas tienen en común un territorio, una cultura y lengua, se originó la necesidad de dar a cada miembro un nombre propio a él, para diferenciarlo del resto. A esta realidad, la comunidad sereer no escapó. Para comprender un poco más de la estructuración y el significado de dichos nombres, quisimos saber si existen unos procedimientos de formación y/o pautas semánticas que rigen la designación. Como muchas otras disciplinas, la onomástica es un campo muy extenso y que se abarca desde varios enfoques. En este trabajo, nos hemos enfocado en un estudio morfológico y semántico de los antropónimos sereer siin, concretamente en el estudio morfológico y semántico de los nombres de bautizo de la comunidad sereer jegem del Municipio de Ndiagianiao. Este trabajo lo hemos llevado a cabo apoyándonos en fundamentos teóricos y metodológicos.

En la parte teórica, hemos empezado por abarcar las nociones teóricas de Onomástica, antroponimia y antropónimo, basándonos en las aportaciones de Arredondo Garcia et al. (2022), Crétois (1972/77), Dubois et al. (1986), Lallot (2006), Solís Fonseca (1997, 2012, 2023), Alphonce (2003), Corduras Bruna (2013), Cuchillo Valverde y Tinta Inca (2009), Becker y Faye (1991), Fazia (2017), Fernando Lara (2006), García Sánchez (2019), Giraldo gallego (2014), Jacinto Santos (2009), Kohoutková (2009), Langendonck (2007), Mutunda (2006), RAE (2014), Safa (2022), Schirn y (2020)

En cuanto al apartado morfología, nos hemos fijado en los trabajos de Dubois (1994), Tournier N y Tournier J, (2009) y Almela (2002). Respecto a la semántica, nos han servido de base la labor de Wade Davis (2002), Olano (2004), García Manga (2002), Aguilar Alconchel (2004), Teresa Espinal (2020) y Lehmann et al., (2000). En la parte presentación del terreno de estudio, fueron muy útil los trabajos de B. Faye, (2014), O. Ndong (2004), A. B. Faye (2015) y Ndour (1991).

A la hora de presentar la lengua sereer, nos hemos referido a autores como D'alton (1987), Martin y Charles Becker (1977), Dupire (1999), Wane (2017), Reneidier (2012), Delafosse (1924), Greenberg (1963, 1966), Wilson (1989), Diop (1977), Obenga (1993), Mboli (2010), Sapir (1971), Heine y Nurse (2004), Rasoloniaina (2000), Faye (1979, 1979, 1981, 1985, 1993, 2004), Pozniakov y Segerer (2006: 137), Mc. Laughlin (1992, 1995, 2000, 2005), Pozniakov (1987, 1988), Fal (1980), Greffier (1960), Crétois (1972-77), Boilat (1953), Senghor (1944), Fall (1983), Dupire et al. (1974), Diouf (1983), Boulègue (2013) y el (RGPH-5, 2023) de la ANSD.

En la parte práctica, hemos comenzado por los aspectos metodológicos cuya estrategia de recolección de datos fue un método cualitativo. Por un lado, tenemos una fase de documentación en el cual nos hemos basado en trabajos de algunos autores como Becker y Faye (1991), Sarr (2013) y Bongiorno (2011), para no solo tener una idea nítida sobre la disciplina, sino también sobre cómo proceder a la hora de la recolección de los datos de nuestro corpus de antropónimos sereer jegem del Municipio de Ndiaganiao. Por otro, hemos contado con la ayuda de 50 informantes sereer de la zona, de los que hay hombres y mujeres, jóvenes y personas mayores. La técnica fue una entrevista semi-estructurada y por medio de una guía como material de entrevista. Al fin y al cabo, hemos recogido un total de 100 antropónimos que todos fueron nombres de bautizo.

Los resultados obtenidos del análisis del corpus permiten sacar las siguientes conclusiones:

- a) los cien (100) antropónimos sereer de nuestro corpus se forman según los dos principales tipos de morfología (el 96% para derivativa y el 4% para la flexiva);
- b) los mismos antropónimos siguen al menos seis (7) procedimientos de formación, tales como: flexión verbal, derivación, monemas, sufijación, composición, acortamiento y amalgamiento. Así, resulta que la derivación constituye el criterio mayoritario con el 55%, mientras que el fenómeno del acortamiento sigue siendo la tasa más baja (solo 1%);
- c) el centenar de antropónimos sereer jegem de nuestro corpus presentan unos diecinueve (19) referentes o rasgos característicos. Así, versan sobre pastoreo, agricultura, muerte y ausencia, meteorología, gastronomía, religión, días de la semana, estaciones del año, sorpresa, gemelos, género + clase de edad, título o rango social, belleza, honor y buena reputación, riqueza y abundancia, fuerza o capacidad, fauna y flora, suerte y deseos. De tal forma, resulta que la muerte se apodera de la tasa más alta (el 18%), mientras que, los antropónimos préstamos y los de la gastronomía representan las minorías (tan solo 1% cada grupo);
- d) entre los cien (100) antropónimos recolectados, el 68% son específicos al género masculino, mientras que el 28% se atribuye solo a mujeres, aunque unos 4% sean compartidos para ambos géneros.
- e) once (11) profesiones o actividades diarias de los informantes tienen vínculo con la nomenclatura de las personas del lugar. Dichas profesiones que practican con alumnos, estudiantes, maestros, profesores, pescadores, animadores públicos, amos de casa, jefes de arboleda sagrada, gente de la medicina tradicional, pastores y agricultores. Sin embargo, los agricultores son mayoritarios según el oficio del 22% de nuestros informantes. En el lado opuesto, se encuentran los oficios minoritarios tales como: los maestros, profesores,

pescadores y gente de la medicina tradicional que representan cada uno unos 4% de los informantes.

Hemos encontrado problemas en relación con la identificación de las pautas morfológicas y semánticas de algunos antropónimos, pero hemos llegado a descomponerlas en trocitos para descifrar el mensaje que esconden por detrás de su forma. De esto deriva, por una parte, nuestra hipótesis de partida que ilustra tanto la presencia de los dos tipos de morfología (derivativa y flexiva) como la de muchos procedimientos de formación a saber, derivación; flexión verbal; sufijación; monemas; composición; acortamiento y amalgamiento; por otra parte, todos los diecinueve referentes o rasgos característicos notados giran en torno a la vida cotidiana de la comunidad estudiada. Además, el 68% de los antropónimos coincide con hombres, el 28% mujeres y el 4% sin distinción de género. Allí donde los agricultores son mayoritarios (según la profesión del 22% de nuestros informantes), hemos notado que efectivamente, algunas profesiones son fuentes de muchos antropónimos (el 19%).

El estudio de la forma y el significado de los antropónimos sereer jegem nos ha permitido saber que tienen especificidades culturales, de la misma manera que hay otras compartidas, ya que algunos nombres se prestan de otras lenguas como el árabe (Xamad).

En definitiva, nos parece interesante el estudio de los nombres propios de persona y que valdría la pena hacer un estudio más profundizado de estos últimos, sobre todo cuando se trata de la fonética-fonología, aspectos que deseamos estudiar en las investigaciones venideras. De tal forma, ofreceremos otras contribuciones como esa a los estudios lingüísticos del sereer siin, nuestra lengua materna.

Referencias bibliográficas

- AAguilar Alconchel, M. Á. (2004). Chomsky. La gramática ggenerativa. *Investigación y Educación*, 7(3), 1-7. Obtenido de <https://revistainclusiones.org>
- Almela, R. (2002). Metamorfología (I): ámbito y modelo de la morfología. *Revista de Investigación Lingüística* , 2002(1), 5-29.
- Alphonse, C. (2023). Iraqw personal names and naming practices: Some linguistics observations. *Journal of African Languages and Literatures*(4), 73-103. doi:<https://doi.org/10.6093/jalalit.v4i4.10062>
- Arredondo García, R. E., Castañeda Chávez, A., Taco Llave, P., & Cardeña Cueva, B. (2022). Estudio morfosintáctico, léxico, semántico y gramatical de los antropónimos originarios de los pobladores del distrito de Chinchero, provincia de Urubamba-Cusco. *Revista Syntagmas*, 1(1), 105-117.
- Ba , S. (29 de Agosto de 2003). le vol de betail dans la à Ndiaganiao. (O. Ndong, Entrevistador)
- Boilat, D. (1853). *Esquisses sénégalaises physionomie du pays, peuplades, commerce, religion....* France: Gallica Bibliothèque.
- Bongiorno, V. (2011). Nombres indígenas durante el periodo colonial en el Virreinato del Perú. *Thule*(30/31), 347-362.
- Boulège, J. (2013). *Les royaumes wolof dans l'espace Sénagambien (XIIIe-XIXe siècle)*. Paris: KARTHALA. Obtenido de <http://www.karthala.com>
- Corduras Bruna, M. (2013). *La antroponimia en los libros de caballerías españoles: el ciclo amadisiano (Tesis doctoral)*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Obtenido de <http://zaguan.unizar.es>
- Crétois, L. (1972-77). *Dictionnaire sereer-francais*. Dakar: ORSTOM.
- Cuchillo Valverde, T., & Tinta Inca, L. L. (2021). *Antroponimia y autoestima de los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la institución educativa mixta N°50038 "Alejandro Velasco Astete"-San Jerónimo-Cusco-2019 (Tesis de Licenciatura)*. Perú, Cusco: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
- Davis, W. (2020). *Los guardianes de la sabiduría ancestral*. Biblioteca Digital Bogotá: Silaba Editores. Obtenido de <https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3606014/>

- De Sevilla, S. I. (1988). *Etimologías*. Madrid, Biblioteca, Gredos: edición de José Oroz R. y Manuel A Marcos.
- Delafosse, M. (1924). *Le groupe Sénégal-guinéen, in Contribution du monde*. Paris: Contribution du Monde.
- Dieye, E. H. (2010). *Description d'une langue Cangin du Sénégal: le laalaa (lèhar)*. Thèse de Doctorat en Linguistique. Université Cheikh Anta Diop: Dakar.
- Diop, C. A. (1977). *Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines: processus de sémitisation*. Dakar: IFAN-Nouvelles Editions Africaines (NEA). Obtenido de <https://searchworldcat.org>
- Dubois, J., Giacomo, M., Guespin, L., Marcelleni, J. B., Mével, J.-P., & Marcelleni, J. (1994). *Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage* (1er ed.). Paris: Larousse.
- Dupire, M. (1999). Divination et pouvoir local. Variations Sénégalaises le Saltigi Sereer. *GRADHIVA*(25), 45-62.
- Dupire, M., Lericollais, A., Delpech, B., & Gastellu, J. M. (1974). Résidence, tenure, frontière, alliance dans une société bilinéaire (Serer Sine et du Baol, Sénégal). *Cahiers D'études Africaines*, 14(55), 417-452. Obtenido de https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1974_num_14_55_2632
- Fal, A. (1980). Les nominaux en Sereer-Siin: parler de Jaxaaw. *Les Nouvelles Editions Africaines*.
- Fall, R. (1983). *Royaume du Bawol du XVIe au XIXe siècle (Pouvoir wolof et Rapports avec les populations SEREER)*. Thèse de Doctorat du 3e Cycle en histoire. Université de Paris I: Pantheon-Sorbonne. Obtenido de <https://bibnum.ucad.sn>
- Faye, A. B. (2015). *Gouvernance locale et jeu acteurs: la problématique du développement de la Commune de Ndiagianiao*. Mémoire de Master: Université Cheoikh Anta Diop (UCD). Obtenido de www.bubnum.ucad.sn
- Faye, Birame;. (2014). *Ressource en eau et Maraichage dans la Commune de Ndiagianiao*. Mémoire de Master: Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Obtenido de www.bubnum.ucad.sn
- Faye, D. (21 de Septiembre de 2023). La dación entre los sereer. (L. Sène, Entrevistador) Aldea de Godaguène, Municipalidad de Ndiagianiao.

- Faye, W. C. (1979). *Etudes morphosyntaxique du Sereer Singandum (région de jaxaw-Ñaaxar)*. Tesis doctoral. Grenoble 3: Université Stendhal.
- Faye, W. C. (2004). La classification nominale en Sereer-Singandum. *Sudlangues*(4). Obtenido de <https://rds.refer.sn/sites/www.sudlangues>
- Becker, C. & Faye, W. C. (1991). La nomination Sereer. *ORSTOM*, 1-19.
- Fazia, B. (2017). *Analyse sémantique et sociolinguistique des patronymes Kabyle: cas du village se Souk El Hadj commune de Timizart, daïra de Ouagueroun, wilaya de Tizi-Ouzou*. Mémoire de Master en didactique. Université Mouloud Mammeri de Tiziouzu: Algérie.
- Fernando Lara, L. (2006). La etimología. En L. Fernando Lara, *Curso de lexicología* (págs. 231-147). México, El colegio de México: Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH). doi:[10.24201/nrfh.v54j2.2333](https://doi.org/10.24201/nrfh.v54j2.2333)
- García Manga, M. C. (2002). Semántica. Introducción historiográfica. *Res Diachronicae*, 1, 410-414. Obtenido de <https://resdi.net>
- García Sánchez, J. J. (2019). Toponimia antroponímica. Un viaje por la Onomástica. En J. Braga Rivera, & K. Cid Abasolo, *Onomástica, Deonomástica y Documentación* (págs. 143-171). Kassel, Universidad de Alcalá: Ediciones Reichenberger (pp. 3-26). Obtenido de <https://www.researchgate.net>
- Gesteira, S. (2018). Nombre, linaje, parientes: usos y sentidos de las categorías de parentesco entre las personas que buscan sus orígenes en Argentina. *Revista Estudios y Sociedad*(71), 74-86.
- Giraldo Gallego, A. D. (2014). Antropónimos muiscos en la Colonia (1608-1650). *Forma y Función*, 27(2), 41-94. Obtenido de <https://www.redulyc.org/articulo:oa?=21935715002>
- Greenberg, J. H. (1963). The language of Africa. *International Journal of American Linguistics*, 29(1), 1-171. Obtenido de <https://arcadia.sba.uniroma3.it>
- Hana, K. (2009). *Los antropónimos españoles con especial atención a los nombres de pila*. Trabajo de fin de Master. Universidad Masarykova.
- Heine, B., & Nurse, D. (2004). *Les langues africaines*. Paris: Edition Karthala.
- Jacinto Santos, P. E. (2009). *Estudio del sistema de denominación antroponímica de la cultura asháninka (Tesis de licenciatura)*. Perú, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtenido de <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/2050012672/954>

- Kohoutkova, H. (2009). *Los antropónimos españoles con especial atención a los nombres de pila (Tesis doctoral)*. Universidad Masarykova: Ediciones de Masarykova universita. Obtenido de <https://is.muni.cz/th/n41r2/>
- Lallot, J. (2006). L'invention du nom propre dans la tradition grecque ancienne. *Lalies*(27), 233-246.
- Langendonck, V. W. (2007). *Theory and Typology of proper names*. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
- Lehmann, A., & Martin-Berthet, F. (2000). *Introduction à la lexicologie-sémantique et morphologique*. Paris: NATHAN Université. Obtenido de <https://olst.ling.umonreal.ca>
- Lévi-Strauss, C. (1964). *Pensamiento Salvaje*. (F. Gonzáles Aramburo, Trad.) México: Fondo de cultura México.
- Lévi-Strauss, C. (1985). *Las estructuras elementales del parentesco*. Paidós Ibérica, S. A.: Editorial Ediciones.
- Lyons, J. (1968). *Introducción en la lingüística teórica*. (R. Cerdà, Trad.) Barcelona: Teide.
- Mateo, F. A., & Sagastume, F. E. (1982). Contexto sociocultural y adquisición del lenguaje. *Kobie (Serie Antropología Cultural)*(3). Obtenido de <https://www.bizkaia.eus>
- Mboli, J.-C. (2010). *L'origines des langues africaines*. Paris: L'Harmattan. Obtenido de <http://www.librairieharmattan.com>
- Mc Laughlin, F. (1992). *Noun classification in Seereer-Siin. Tesis doctoral*. Austin: Universidad de Texas. Obtenido de <https://senelanguages.huma-num>
- Mc Laughlin, F. (1994). Consonant mutation in Seereer-Siin. *Stadies. African Linguistic*, 23(2), 279-313.
- Mc Laughlin, F. (2000). Consonant Mutation and Reduplication in Seereer-Siin. *Phonology*(17), 333-363.
- Mounin, G. (1974). *Dictionnaire de la linguistique*. Paris: Quadrigue Press Universitaires de France. Obtenido de <https://bm-grenoble.fr>
- Mutunda, S. (2016). Luvale personal names and naming practices: A sociocultural analisis. *International Journal of Education Culture and Society*, 1(3), 75-81. doi:<https://doi.org/10.11648/j.ijecs.20160103.12>

- Ndong, M. G. (22 de Marzo de 2022). L'origine du nom Ndiagianiao. (I. D. Tine, Entrevistador) iTV. Grand Reportage Ndiagianiao (patrimoine et produits culturels de Ndiagianiao au peigne fin), Municipalidad de Ndiagianiao (Aldea de Ndiandiaye Ndoude).
- Ndong, O. (2004). *Analyse sociologique du vol de bétail à Ndiagianiao*. Mémoire de DEA: Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
- Ndour, B. B. (1991). Ndiagianiao: une entité socio-culturelle. *Ethiopiennes: Revue semestrielle de la culture négro-africaine*, 7(54). Obtenido de <https://fondationsenghor.org>
- Ngom, E. M. (2 de Abril de 2024). De quoi est - il le nom? L'histoire de Ndiagianiao. (D. Abdoulaye, Entrevistador) Télé Futurs Média (TFM). Infos Matins, Municipalidad de Ndiagianiao (Aldea de Ndiagianiao Escale).
- Olano, O. (2004). *La semántica. Las semánticas lingüísticas. La semántica léxica» in Concepción. Lexicología y Semántica léxica. Teoría y aplicación a la lengua española*. Madrid: Ediciones Académicas.
- Pozniakov, K., & Segerer, G. (2006). Les alternances consonantiques en Sereer: entre classification nominale et dérivation. *Africana Linguistica*, 1(12), 137-162. Obtenido de https://www.persee.fr/doc/afin_2033-8732_2006_num_12_1_165
- RAE. (2014). *Diccionario de la Lengua Española*. (23a, Ed.) España-Calpe, España: Barcelona.
- Rasoloniaina, B. (2000). *Étude des Représentations linguistiques des Sereer Senegal: (Mbour, Nianing, Sandiara)*. Paris: L'Harmattan.
- Renaudier, M. (2012). *Dérivation et Valence en Sereer (variété de Mar Lodj Sénégal)*. Thèse de Doctorat en Sciences du Langage. Université Lumière Lyon 2: Paris.
- Rivera-Garcia, P. (1998). Marco teórico, elemento fundamental en el proceso de investigación científica. *Tópicos de Investigación y Progreso*, 5(4), 233-240.
- Safa, H. (2022). *Étude morpho-sémantique des noms de famille de la wilaya de Biskra «Cas des noms de famille des Martyrs»*. Mémoire de master en Science du Langage. Université Mohamed Khider de Biskra: Algérie.
- Salguero Lamillar, F. J. (2001). Teoría general de los signos y del significado. En Á. Nepomuceno Fernández, F. J. Quesada Moreno, & F. J. Salguero Lamillar, *Información: tratamiento y representación* (págs. 41-58). Biblioteca de la Universidad de Sevilla: Secretariado de publicaciones. Obtenido de <https://hdl.handle.net/11441/70395>

- Salomon, P. (2000). The term of morphology. En G. BOOIJ, *Morphology. A Handbook of Inflection and Word Formation* (págs. 15-22). Berlin: Walter de Gruyter.
- Sanchez Herrero, J. (1988). el hombre y sus partes: Etimología, Microcosmos y simbología. En S. I. De Sevilla, *Etimologías*. Madrid, Biblioteca Gredos.
- Sánchez Herrero, J. (2023). El hombre y sus partes: Etimología, Microcosmos y Simbología. En G. Grupo de trabajo Scriptorum Isidori Hispalensis, *Manual San Isidoro de Sevilla: Recopilación de trabajos de la primera década de jornadas Isidorianas* (págs. 112-147). España, Universidad de Sevilla: Aula de la experiencia. Obtenido de <https://institucional.us.es>
- Sapir, J. D., & (1971). (s.f.). West Atlantic: an inventory of the languages, their noun class systems and consonant alternation. En T. A. Sebeok, *Current trends in linguistics 7: Linguistics in Sub-Saharan Africa* (págs. 45-112). The Haye, Paris: Mouton & Co.
- Sarr, I. (2013). Les noms qui parlent: étude de la perception du réel à travers les systèmes traditionnels de nomination dans les sociétés sénégalaises. *Revue du Groupe d'Études Linguistiques et Littéraires (G.E.L.L.)*(17), 75-87.
- Schirn, M. (1990). Sobre la semántica de los nombres propios. *Diálogos*(56), 7-35. Obtenido de <https://researchgate.net>
- Sebeok, T. A. (2001). *Signs: An introduction to Semiotics*. Toronto: University of Toronto Press Incorporated. Obtenido de <https://www.monoskop.org>
- Senghor, L. S. (1944). L'harmonie vocalique en sérère (Dialecte du Dyéguème). *Journal de Société des Africanistes*(14), 17-23.
- Solís, G. (1997). *La gente pasa, los antropónimos quedan...introducción en la Toponimia*. Lima: G. Herrera Editores. Obtenido de <https://cendoc.chirapaq.org.pe/items/show/1528>
- Solís, G. (2012). *Introducción a un tesoro de nombres quechuas en Apurímac*. Perú: Editorial Terra Nueva; Apurímac ONLU. Obtenido de www.terranuova.org
- Solís, G. (2013). *Sistemas antropónimos indígenas en el Perú pluricultural*. Perú: Edición CILA-AUNMSM.
- Teresa Espinal, M., Macià, J., Mateu, J., & Quer, J. (2020). *Semántica*. Madrid, España: Ediciones AKAL. Obtenido de www.akal.com
- Tournier, N., & Tournier, J. (2009). *Dictionnaire de lexicologie française*. Paris: Ellipses Éditions.

Varela Ortega, S. (2018). *Morfología léxica: la formación de palabras*. Morforetem. Obtenido de <https://morforetem.wordpress.com/2018/06/25/morfologia-lexica-la-formacion-de-palabras-version-corregida-y-aumentada/>

Wane, M. H. (2017). *La grammaire du Noon*. Utrech, The Netherlands: LOT. Obtenido de <http://www.lotschool.nl>

Apéndice A: Guía de entrevista

Tema 1: Datos sociodemográficos del informante

P1. ¿Cómo te llamas?

Nam o ne'ee?

.....
.....

P2. ¿Cuántos años tienes?

Tiig podnum o jigo'?

.....
.....

P3. ¿Es usted hombre o mujer?

O koor o refo ndii o tew?

.....
.....

P4. ¿Cuál es tu profesión?

Xar ref caleel of?

.....
.....

Tema 2: el nombre o antropónimo

P1. ¿Qué significa su nombre en sereer?

Xar gon of a tekti na'a sereer?

.....
.....

P2. ¿Sabe usted por qué lleva este nombre?

Ndax ando ge taxna a beranel gon reene?

.....
.....

P3. ¿Qué siente usted a la hora de pronunciar su nombre?

Xar o yegaa o naang leyaa gon of?

.....
.....

P4. ¿Tiene usted otros nombres? Si sí, ¿Los cuáles?

Ndax jigaa a kon a alakas? A refang a jiga, a gum?

.....
.....

P5. ¿Qué otros nombres sereer conoce usted?

Kon a sereer a lakas a gum ando?

.....
.....

P6. A su parecer ¿Cuántos nombres puede tener un solo individuo entre los sereer? y ¿Por qué?

No ge'ge'of ¿a kon a podnumaa o kiin o leng a waag jig men sereer we? Fo ¿Xari taxi?

.....
.....
.....

P7. ¿Puede usted hablarnos de la manera cómo se elige un nombre entre los sereer? ¿Y cuándo?
¿Ndax waaga ley o in nam sereer we mberta gon? ¿Fu mban?

.....
.....
.....

P8. Para usted, ¿quién se encarga de la elección del nombre? ¿Y por qué no otra persona?
No xalaat of, ¿anoo refaa u peeber gon? ¿Fu xar fi'waage ref o lakas?

.....
.....
.....

Tema 3: El bautizo

P9. ¿Puede usted explicarnos lo que es el bautizo?
Ndax waaga ley o in ge refna bat?

.....
.....
.....

P10. A su parecer, ¿Cómo se organiza este bautizo?
No ge'ge'of, namaa bat neene fi'teel?

.....
.....
.....

P11. En su opinión, ¿Quién tiene derecho de dar nombre al recién nacido? ¿Por qué no otros?
No ge'ge'of ano war coot gon bat? Xar fi'waage ref o lakas?

.....
.....

P12. Según su opinión ¿cómo se percibe el nacimiento de un niño entre los sereer?
No ge'ge'of namaa sereer we nge'tiyo a cudax no njaay?

.....
.....
.....

P13. Para usted, ¿es una obligación lo de celebrar el nacimiento de un niño?
No xalaat of, ndax a cudax no njaay'ka war o war a fi'eel o xew?

.....
.....
.....

Apéndice B: Convenciones ortográficas del sereer y AFI

API	Conventions officielles
a	a
a :	aa
b	b
b	b
c	c
c	c
d	d
e	e
e :	ee
f	f
g	g
h	h
i	i
i :	ii
j	j
f	y
k	k
l	l
m	m
n	n
n	ñ
ŋ	ŋ
o	o
o :	oo
p	p
q	q
r	r
s	s
t	t
u	u
u :	uu
w	w
x	x
j	y
?	,

Adaptado de Reneidier (2012: 10), y modificado por fines pedagógicos

Tabla de contenidos

Résumé	iii
Índice	iv
Tabla de abreviaciones gráficas	vi
Lista de ilustraciones	vii
Lista de tablas de análisis	viii
Glosario	x
Dedicatoria	xi
Agradecimientos.....	xii
Introducción	1
PRIMERA PARTE	3
Cap. I. Nociones teóricas de la onomástica y antroponimia.....	4
1. Onomástica	4
1.1 Definición y objeto de estudio	4
1.2 Antecedentes	4
1.3 Onomástica en los últimos siglos (XX y XXI)	5
2. Antroponimia.....	6
2.1 Antropónimo	6
2.2 Hacia una descripción de la antroponimia sereer.....	7
2.2.1 Antropónimo y clase de edad.....	7
2.2.2 Pautas morfosintácticas del antropónimo sereer.....	8
3. Nombre de pila	9
3.1 Semántica del nombre de pila	9
3.2 Nombre de pila entre los sereer.....	9
3.2.1 Tipología	10
3.2.2 Función	10
3.2.3 Referente	10
3.2.4 Dación o ceremonia del bautizo.....	11
3.3 Circularidad onomástica.....	12
Cap. II. Nociones teóricas de la morfología y de la semántica	15
1. Morfología	15
1.1 Definición y objeto de estudio	15
1.2 Antecedentes	15

1.3	Morfología como disciplina científica	16
1.4	Tipos principales de morfología.....	17
1.5	Procedimientos de formación de las palabras	17
1.5.1	Derivación.....	17
1.5.2	Composición	18
1.5.3	Parasíntesis.....	18
1.5.4	Abreviatura	18
1.6	Lexema, morfema gramatical y análisis morfológico de las palabras	18
1.6.1	Lexema.....	18
1.6.2	Morfema gramatical.....	18
1.6.3	Análisis morfológico.....	19
2.	Semántica.....	19
2.1	Definición y objeto de estudio	19
2.2	Antecedentes	20
2.3	Semántica moderna	21
2.4	Tipos de semántica lingüística	21
2.5	Signo lingüístico.....	22
2.6	Relaciones semánticas.....	23
2.6.1	Relaciones de inclusión y de jerarquización.....	23
2.6.2	Relaciones de equivalencia y de oposición.....	24
2.6.3	Polisemia.....	24
2.6.4	Cambios semánticos.....	24
Cap. III.	Presentación del Municipio de Ndiagianiao, lengua sereer y dialecto jegem.....	4
1.	Presentación del Municipio de Ndiagianiao	4
1.1	Situación geográfica	4
1.2	Etimología de la palabra.....	5
1.3	Situación sociolingüística.....	6
1.3.1	Creencias	6
1.3.2	Ceremonias tradicionales	7
2.	Presentación general del sereer.....	7
2.1	La rama Sereer o sereer-Sine	8
2.1.1	Presentación geográfica	8

2.1.2	Presentación genética.....	9
2.1.3	Presentación dialectal.....	10
2.2	Breve historia de la descripción	10
3.	Presentación del jegem	12
3.1	Jegem como territorio.....	12
3.2	Jegem como lengua	13
SEGUNDA PARTE		14
Cap. I. Marco metodológico		15
1.	Aspectos metodológicos	15
1.1	Metodología	15
1.2	Fuentes de motivación.....	16
1.3	Formación del corpus	16
1.4	Población estudiada.....	16
1.5	Muestra.....	17
1.6	Técnica e instrumento de recogida de los datos	18
2.	Presentación de los datos del corpus	18
Cap. II Análisis morfológico		20
1.	Antropónimos que se forman según la morfología flexiva	20
2.	Antropónimos que se forman según la morfología derivativa	20
Cap. III. Análisis semántico		30
1.	Motivación semántica de los antropónimos	30
2.	Análisis semántico de los antropónimos	30
Cap. IV. Resultados		41
1.	Presentación de los resultados	41
2.	Comentarios.....	45
Consideraciones generales		47
Referencias bibliográficas		50
Tabla de contenidos.....		60